

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Colegiado de Ciência da Computação

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

***Soft Skills* em Engenharia de Requisitos: Uma Revisão Sistemática da Literatura sob a Perspectiva da Academia e da Indústria**

Trabalho de Conclusão de Curso

Gustavo Henrique Marchezoni Orlandini

Cascavel-PR

2026

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Colegiado de Ciência da Computação

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Gustavo Henrique Marchezoni Orlandini

***Soft Skills* em Engenharia de Requisitos: Uma Revisão Sistemática da Literatura sob a Perspectiva da Academia e da Indústria**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel.

Orientador(a): Victor Francisco Araya Santander

Cascavel-PR

2026

GUSTAVO HENRIQUE MARCHEZONI ORLANDINI

***SOFT SKILLS* EM ENGENHARIA DE REQUISITOS: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOB A PERSPECTIVA DA ACADEMIA
E DA INDÚSTRIA**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Ciência da Computação, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, aprovada pela Comissão formada pelos professores:

Prof. Victor Francisco Araya Santander
(Orientador)

Colegiado de Ciência da Computação, UNIOESTE

Prof. Dr. Ivonei Freitas da Silva

Colegiado de Ciência da Computação, UNIOESTE

Prof. Dr. Sidgley Camargo de Andrade

Colegiado de Sistemas para Internet,
UTFPR - Toledo

Cascavel, 30 de novembro de 2025

*Este trabalho é dedicado a todos que acreditaram e apoiaram minha formação acadêmica,
em especial aos amigos da faculdade, professores e familiares.*

Agradecimentos

Agradeço a minha família, Leila, Ricardo e Heloisa, por toda confiança depositada em mim e por todos ensinamentos.

Agradeço também aos professores por todo conhecimento partilhado. Em especial meu orientador Victor Francisco Araya Santander, que me deu todo suporte necessário para efetuar esse trabalho.

Por fim, quero agradecer aos amigos que me guiaram durante essa jornada, tornando cada desafio mais leve e cada conquista mais especial.

*Este trabalho, além de cultural, filosófico e pedagógico
É também medicinal, preventivo e curativo
Servindo entre outras coisas para pano branco e pano preto
Curuba e ferida braba
Piolho, chulé e caspa
Cravo, espinha e berruga
Panarismo e água na pleura
Só não cura o velho chifre
Por que não mata a raiz
Pois fica ela encravada
No fundo do coração
(Falcão)*

Resumo

O presente trabalho consiste em uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que visa investigar o papel das *soft skills* no contexto profissional e nas demandas da Engenharia de Requisitos. O estudo é motivado pela crescente relevância dessas habilidades interpessoais em um campo da computação que exige intensa interação humana. A RSL, conduzida seguindo diretrizes metodológicas, tem como objetivo identificar, categorizar e analisar as *soft skills* mais discutidas na literatura da área, compreendendo sua aplicação, impactos e relevância para a atuação de profissionais. A pesquisa também busca investigar as abordagens de ensino e desenvolvimento dessas habilidades na academia e na indústria. Como resultado da RSL obteve-se um panorama consolidado das habilidades interpessoais, contribuindo para a valorização e o ensino de *soft skills* na formação de engenheiros de requisitos e no ambiente profissional.

Palavras-chave: Revisão Sistemática da Literatura. Engenharia de Requisitos. *Soft Skills*. Habilidades Interpessoais.

Lista de figuras

Figura 1 – Fases de uma RSL	18
Figura 2 – Interface da aba de Planejamento da ferramenta Parsifal.	26
Figura 3 – Aplicação da <i>string</i> de busca na base de dados Scopus.	34
Figura 4 – Aplicação da <i>string</i> de busca na base de dados IEEE Xplore.	35
Figura 5 – Aplicação da <i>string</i> de busca na base de dados Web of Science.	35
Figura 6 – Aplicação da <i>string</i> de busca na base de dados ACM Digital Library.	36
Figura 7 – Aplicação da <i>string</i> de busca no WER Repository.	37
Figura 8 – Interface de listagem de estudos na fase de seleção do Parsifal.	39
Figura 9 – Interface de detalhes do artigo para aplicação dos critérios de seleção.	40
Figura 10 – Distribuição das Abordagens Identificadas para Desenvolver <i>Soft Skills</i> (contagem de evidências por categoria). Evidências principais por categoria: <i>Project-Based / PBL</i> (B002; B013; B023; C001; C018; C021; D013; D017), <i>Role-Playing / Simulação</i> (B003; B011; B018; B027; D004; D011; E003), <i>Gamificação</i> (B009; C016), <i>Experiencial / Active Methods</i> (B016; B017; B021; B024; E004), <i>Ferramentas / Frameworks</i> (A005; D001; D018; D019; B020), <i>Treinamento industrial / Avaliação</i> (B004; B005; B015), <i>Simuladores / Virtual</i> (D011; E003; E001), <i>Error-based / Aprender com erros</i> (B019; C009).	60
Figura 11 – Distribuição de artigos por ano após seleção final.	63

Lista de tabelas

Tabela 1 – Estrutura PICOC para esta RSL.	27
Tabela 2 – Questões de Pesquisa definidas na plataforma Parsifal	28
Tabela 3 – Critérios de Inclusão e Exclusão.	30
Tabela 4 – Questões para Avaliação da Qualidade.	31
Tabela 5 – Escala de Pontuação para as Questões de Qualidade.	31
Tabela 6 – Número de estudos importados por base de dados	37
Tabela 7 – Distribuição dos estudos aceitos por base de dados.	41
Tabela 8 – Distribuição dos estudos selecionados após a segunda etapa de análise.	42
Tabela 9 – Distribuição dos estudos por faixa de pontuação na avaliação de qualidade.	43
Tabela 10 – Estrutura de identificação das evidências por base de dados.	46
Tabela 11 – Frequência Global das Soft Skills Unificadas	47
Tabela 12 – Estudos citados por fase do processo de Engenharia de Requisitos	49
Tabela 13 – Tabela Geral de <i>soft skills</i> com trabalhos que mencionam cada termo.	78

Lista de abreviaturas e siglas

RSL	Revisão Sistemática da Literatura
ER	Engenharia De Requisitos
PICOC	<i>Population, Intervention, Comparison, Outcome e Context</i>
QP	Questões de Pesquisa
QQ	Questões de Qualidade
SRS	<i>Software Requirements Specification</i>

Sumário

1	Introdução	14
1.1	Contexto	14
1.2	Motivação	15
1.3	Objetivos	15
1.4	Contribuições Esperadas	15
1.5	Estrutura do Trabalho	16
2	Referencial Bibliográfico	17
2.1	Revisão Sistemática da Literatura	17
2.2	Engenharia de Requisitos	18
2.3	<i>Soft Skills</i>	19
2.4	Trabalhos Relacionados	20
2.4.1	<i>Assessing Soft Skills for Software Requirements Engineering Processes</i>	20
2.4.2	<i>Effective Communication in Requirements Elicitation: A Comparison of Methodologies</i>	21
2.4.3	<i>The Effects of Human Aspects on the Requirements Engineering Process: A Systematic Literature Review</i>	22
2.4.4	Diferenças da RSL Proposta em Relação aos Trabalhos Relacionados	22
2.4.5	Considerações Finais do Capítulo	23
3	Planejamento da Revisão Sistemática da Literatura	24
3.1	Plataforma Parsifal	25
3.2	Definição das Questões de Pesquisa	25
3.3	Definição da <i>String</i> de Busca e Seleção das Bases de Dados	28
3.4	Definição dos Critérios de Seleção	29
3.5	Definição das Questões de Qualidade	30
3.6	Ajustes Realizados no Protocolo	31
3.7	Considerações Finais do Capítulo	32
4	Condução da Revisão Sistemática	33
4.1	Execução da Busca e Coleta dos Estudos Iniciais	33
4.1.1	Busca na Scopus	34
4.1.2	Busca na IEEE Xplore	34
4.1.3	Busca na Web of Science	35
4.1.4	Busca na ACM Digital Library	36
4.1.5	Busca no WER Repository	36

4.2	Resultados da Fase de Importação	38
4.3	Triagem e Seleção dos Estudos Primários	38
4.4	Resultados da Triagem e Seleção dos Estudos	40
4.5	Resultados da Segunda Etapa de Seleção dos Estudos	41
4.6	Avaliação de Qualidade dos Estudos Selecionados	42
4.7	Considerações Finais do Capítulo	43
5	Análise e Síntese dos Resultados	45
5.1	<i>Soft Skills</i> Mais Discutidas na Literatura de Engenharia de Requisitos	46
5.2	Como as <i>Soft Skills</i> São Aplicadas no Processo de Engenharia de Requisitos	49
5.2.1	Elicitação de Requisitos	49
5.2.2	Análise e Negociação de Requisitos	50
5.2.3	Validação de Requisitos	51
5.2.4	Gerenciamento de Requisitos	51
5.2.5	Síntese Geral	52
5.3	Síntese dos Impactos das <i>Soft Skills</i> nas Atividades de Engenharia de Requisitos	52
5.3.1	Impactos da Ausência de <i>Soft Skills</i>	52
5.3.2	Impactos da Presença de <i>Soft Skills</i>	54
5.4	Lacunas, Desafios e Barreiras Relacionadas ao Desenvolvimento e Uso de <i>Soft Skills</i> na Engenharia de Requisitos	55
5.4.1	Lacunas na Formação Acadêmica	55
5.4.2	Desafios na Prática Profissional da Engenharia de Requisitos	56
5.5	Abordagens para Desenvolver <i>Soft Skills</i> na Engenharia de Requisitos	57
5.5.1	Panorama Integrado das Abordagens	57
5.5.2	Abordagens Baseadas em Projetos e Experiências Reais	57
5.5.3	Simulação, <i>Role-Playing</i> e Treinamentos Imersivos	58
5.5.4	Gamificação	58
5.5.5	Métodos Experiencialmente Ativos e Criativos	58
5.5.6	Ferramentas, <i>Frameworks</i> e Arquiteturas Instrumentalizadas	59
5.5.7	Formação Profissional, Avaliação e Seleção	59
5.5.8	Observações Sobre Eficácia e Evidências	59
5.5.9	Distribuição das Abordagens Identificadas para Desenvolver <i>Soft Skills</i>	59
5.5.10	Síntese Final	60
5.6	Considerações Finais do Capítulo	61
6	Conclusão	64
	Referências	66

Apêndices	68
APÊNDICE A Protocolo Da Revisão Sistemática.	69
APÊNDICE B Estudos Escolhidos	72
APÊNDICE C Tabela geral de <i>Soft Skills</i> (não unificadas)	78

1

Introdução

Neste capítulo apresenta-se na seção 1.1 o contexto no qual a RSL visa contribuir, na seção 1.2 a motivação que impulsiona seu desenvolvimento bem como os objetivos a serem alcançados na seção 1.3. Na seção 1.4 apresenta-se as contribuições esperadas com a RSL concluída e na seção 1.5 a estrutura da monografia.

1.1 Contexto

A engenharia de requisitos desempenha um papel central no sucesso de projetos de software, pois estabelece a base para o entendimento das necessidades dos *stakeholders* e define as funcionalidades e restrições do sistema (SOMMERVILLE, 2015). O processo de ER é composto por um conjunto de atividades interdependentes, que incluem a elicitación, fase de descoberta dos requisitos a partir de diversas fontes; a análise e negociação, onde os requisitos são analisados, conflitos são resolvidos e prioridades são definidas; a documentação (ou especificação), que consiste no registro dos requisitos de forma clara e não ambígua; a validação, etapa que garante que os requisitos documentados correspondem às reais necessidades dos *stakeholders*; e o gerenciamento, que lida com as inevitáveis mudanças nos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto (SOMMERVILLE, 2015).

No entanto, as atividades dessa área não dependem apenas de competências técnicas (*hard skills*). Habilidades interpessoais, conhecidas como *soft skills*, como comunicação, colaboração, empatia e capacidade de negociação, complementam as habilidades técnicas (HECKMAN; KAUTZ, 2012) e influenciam diretamente a qualidade da elicitación, análise e validação dos requisitos (YOUSEF et al., 2021). Por outro lado, as *hard skills* são competências específicas e mensuráveis, adquiridas por meio de educação formal, treinamento e prática repetida (AHMED et al., 2015). No contexto da Engenharia de Software, exemplos de *hard skills* incluem a proficiência em linguagens de programação, o domínio de bancos de dados e o conhecimento de arquiteturas

de sistema (AHMED et al., 2015).

1.2 Motivação

Apesar do crescente reconhecimento da importância das *soft skills* no mercado de trabalho, diversos estudos, tais como os de (ENAKRIRE; SCHOLTZ; YAKOBI, 2024) e (GIESHOFF et al., 2025), indicam que profissionais recém-formados, inclusive na área de tecnologia, ainda apresentam dificuldades em desenvolvê-las de forma adequada. Isso ocorre, em parte, porque tais habilidades são mais difíceis de serem mensuradas e trabalhadas de maneira objetiva, diferentemente das *hard skills*, que têm caráter técnico e mensuração direta (HECKMAN; KAUTZ, 2012).

Na Engenharia de Requisitos essas habilidades se mostram especialmente relevantes, por se tratar de uma subárea que envolve contato direto com *stakeholders* e uma intensa troca de informações entre diferentes perfis de profissionais (SOMMERVILLE, 2015; YOUSEF et al., 2021). Falhas na comunicação, por exemplo, podem levar a requisitos ambíguos, mal-entendidos e a uma documentação imprecisa, que é uma das principais causas de falhas em projetos de software (COUGHLAN; MACREDIE, 2002). Da mesma forma, a falta de habilidades de negociação e resolução de conflitos dificulta a priorização de funcionalidades e a gestão de interesses divergentes entre as partes, impactando diretamente o escopo e o sucesso do produto final (COUGHLAN; MACREDIE, 2002; HIDEELLAARACHCHI et al., 2022).

1.3 Objetivos

Nesse cenário, esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem como objetivo principal investigar o papel e a relevância das *soft skills* no contexto profissional e nas demandas do mercado de trabalho da Engenharia de Requisitos. A pesquisa se propõe a identificar, categorizar e analisar como essas competências são discutidas e aplicadas na área, buscando identificar as *soft skills* mais relevantes na literatura, compreender sua aplicação prática e os impactos de sua presença ou ausência no desempenho das atividades. Além disso, a RSL visa investigar as abordagens e metodologias utilizadas para o desenvolvimento dessas habilidades na academia e na indústria, bem como apontar lacunas e desafios relacionados ao tema.

1.4 Contribuições Esperadas

Espera-se que este estudo contribua para oferecer um panorama consolidado das principais habilidades interpessoais mencionadas na literatura, auxiliando na identificação e valorização dessas competências. Além disso, o trabalho busca auxiliar docentes e instituições de ensino a integrar de forma mais efetiva o desenvolvimento de *soft skills* na formação de profissionais da

área de Computação, fornecendo subsídios e informações sobre a relatada falta de preparo em aspectos, atividades e técnicas específicas da Engenharia de Requisitos nos cursos superiores (GIESHOFF et al., 2025; ENAKRIRE; SCHOLTZ; YAKOBI, 2024). Por fim, a pesquisa visa fornecer subsídios para que profissionais envolvidos em atividades da engenharia de requisitos (como engenheiros de software, analistas de sistemas, gerentes de projeto, engenheiros de requisitos, entre outros) identifiquem e desenvolvam essas habilidades de forma mais eficiente, contribuindo para o avanço do conhecimento na área ao apontar lacunas e oportunidades para novas investigações.

1.5 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O presente capítulo introduz a investigação, sua motivação e objetivos. Em seguida, o Capítulo 2 estabelece a fundamentação teórica sobre Revisão Sistemática da Literatura, Engenharia de Requisitos e *soft skills*. A construção do protocolo de pesquisa é detalhada no Capítulo 3, que expõe as decisões metodológicas que guiaram o estudo. Posteriormente, o Capítulo 4 relata a aplicação desse protocolo, desde a busca inicial até a seleção dos 228 artigos que formam a base de evidências. Por fim, o Capítulo 5 descreve o estado atual da investigação e apresenta o planejamento para as etapas futuras de análise e síntese dos resultados.

2

Referencial Bibliográfico

Este capítulo destina-se a estabelecer a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento deste trabalho. A base conceitual é construída a partir dos três pilares dessa pesquisa. Na seção 2.1 é apresentada a metodologia de revisão sistemática da literatura (RSL), detalhando seus processos e justificando sua escolha. Em seguida, a seção 2.2 apresenta a Engenharia de Requisitos, com foco em suas atividades e em seu caráter sociotécnico. A seção 2.3 aprofunda o conceito de *soft skills*, contextualizando sua importância na área de software. Por fim, a seção 2.4 analisa os trabalhos relacionados que serviram como alicerce para esta investigação.

2.1 Revisão Sistemática da Literatura

Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é definida como um processo estruturado para identificar, avaliar e interpretar toda a evidência disponível relacionada a uma questão de pesquisa específica. Na área de Engenharia de Software, esse método tem se consolidado como fundamental para sintetizar o conhecimento produzido e oferecer uma base confiável para a prática e a pesquisa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

De acordo com Felizardo et al. (2017), a aplicação da RSL em Engenharia de Software apresenta vantagens em relação a revisões narrativas, uma vez que reduz vieses individuais do pesquisador e garante maior reprodutibilidade dos resultados. Além disso, possibilita identificar lacunas e tendências, contribuindo tanto para a comunidade acadêmica quanto para profissionais da indústria de software que necessitam embasamento sólido para tomada de decisão em projetos.

A escolha pela realização de uma RSL em vez de um mapeamento sistemático justifica-se pelo fato de que o objetivo deste trabalho não se limita a oferecer uma visão panorâmica do tema, mas sim a conduzir uma análise crítica e aprofundada das evidências encontradas. Essa decisão está alinhada ao entendimento de que o mapeamento sistemático é mais apropriado em estágios

iniciais de investigação, enquanto a RSL é recomendada quando se busca integrar e discutir os resultados de maneira abrangente (FELIZARDO et al., 2017).

A Figura 1 ilustra o fluxograma do processo de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que é organizado em três fases principais: Planejamento, Condução e Publicação dos Resultados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; FELIZARDO et al., 2017). A fase de Planejamento é a etapa inicial e fundamental, na qual o objetivo da revisão é definido e o protocolo de pesquisa é elaborado. O protocolo, por sua vez, engloba a definição das questões de pesquisa, da estratégia e fontes de busca, da *string* de busca e dos critérios de seleção e qualidade. Conforme indicado pelas setas de fluxo, esta fase é iterativa e se encerra com a avaliação do protocolo (FELIZARDO et al., 2017). A fase de Condução representa a execução do que foi planejado, compreendendo as atividades de identificação e seleção dos estudos primários, extração de dados e, por fim, a síntese das informações coletadas. Finalmente, a fase de Publicação dos Resultados consiste na descrição e divulgação dos resultados da revisão, seguida por uma avaliação dos resultados relatados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Figura 1 – Fases de uma RSL

Fonte: Adaptado de (FELIZARDO et al., 2017)

2.2 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos (ER) é a área da Engenharia de Software responsável por estabelecer, documentar e manter os requisitos de um sistema. Suas atividades principais incluem a elicitação, análise e negociação, documentação, validação e gerenciamento desses requisitos,

estabelecendo a base sobre a qual todo o projeto de software será construído (SOMMERVILLE, 2015).

Contudo, a ER transcende a pura especificação técnica, sendo amplamente reconhecida como um processo intrinsecamente sociotécnico e altamente dependente de fatores humanos. A fase de requisitos é caracterizada por intensas atividades de comunicação, sendo, em sua essência, um processo social. Essas atividades se manifestam de diversas formas, como, por exemplo, na elicitación de conhecimento tácito, que é a tarefa de extrair do usuário o conhecimento que a parte envolvida possui, mas tem dificuldade em expressar verbalmente; na negociação de prioridades entre diferentes *stakeholders*, que frequentemente possuem visões e interesses conflitantes; ou na resolução de ambiguidades para garantir um entendimento compartilhado do problema e da solução (COUGHLAN; MACREDIE, 2002; HIDEELLAARACHCHI et al., 2022). Essa característica deriva da necessidade de colaboração contínua entre diversos papéis, como engenheiros de requisitos, desenvolvedores e demais *stakeholders*, que devem trabalhar juntos para superar as barreiras de comunicação e alinhar as expectativas (SOMMERVILLE, 2015; COUGHLAN; MACREDIE, 2002; HIDEELLAARACHCHI et al., 2022).

A forte dependência da interação humana torna a comunicação eficaz um fator crítico de sucesso, mas também um dos desafios mais recorrentes. Essa característica foi ainda mais acentuada pela evolução de metodologias como as abordagens ágeis, que intensificaram a necessidade de colaboração contínua e trabalho em equipes multidisciplinares (SUKACKÉ; GUERRA et al., 2022). Nesse cenário, a interação humana deixa de ser um aspecto secundário para se tornar tão crucial quanto o domínio tecnológico (COUGHLAN; MACREDIE, 2002; HIDEELLAARACHCHI et al., 2022), o que fundamenta a necessidade de investigar o papel das *soft skills* para o sucesso de suas atividades.

2.3 *Soft Skills*

As *soft skills*, ou habilidades interpessoais, referem-se a competências não técnicas que facilitam a interação eficaz com outras pessoas. Elas incluem habilidades como comunicação, empatia, trabalho em equipe, liderança e inteligência emocional. Diferentemente das *hard skills*, que são habilidades técnicas específicas e mensuráveis, as *soft skills* são mais subjetivas e frequentemente mais difíceis de quantificar, mas desempenham um papel crucial no sucesso profissional (HECKMAN; KAUTZ, 2012). No contexto deste trabalho, o foco recai sobre as *soft skills* como capacidades essenciais para agir de forma adequada em situações imprevisíveis e difíceis de controlar, um tipo de competência cada vez mais valorizado no mercado contemporâneo (ENAKRIRE; SCHOLTZ; YAKOBI, 2024).

A evolução das metodologias de desenvolvimento de software, como as abordagens ágeis, trouxe um foco renovado para o cenário da área de Computação. Esse movimento intensificou a valorização do trabalho em equipes multidisciplinares e da colaboração contínua, tornando a

comunicação e a cooperação competências essenciais, e não apenas desejáveis. Tal mudança encontra um paralelo na própria educação em engenharia, que adota cada vez mais métodos de aprendizagem ativa, como o Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) (SAVERY, 2006) e os projetos de final de curso (*capstone projects*) (DUTSON et al., 1997). Essas abordagens pedagógicas são projetadas justamente para desenvolver competências transversais, como trabalho em equipe, comunicação e resolução de conflitos (SUKACKÉ; GUERRA et al., 2022).

A influência dessas competências se manifesta em todo o processo de ER. Durante a elicitación, por exemplo, a escuta ativa e a empatia são cruciais para compreender a perspectiva dos *stakeholders* e capturar suas reais necessidades, que muitas vezes não são verbalizadas explicitamente (COUGHLAN; MACREDIE, 2002; HIDE LL AARACHCHI et al., 2022). Na fase de análise e negociação de requisitos, o pensamento crítico e a capacidade de mediar conflitos tornam-se protagonistas, permitindo a resolução de interesses divergentes e a priorização de funcionalidades (YOUSEF et al., 2021). Mesmo na validação, a clareza na comunicação é fundamental para apresentar os requisitos especificados e garantir que eles estejam alinhados com as expectativas do cliente, evitando retrabalho e falhas no projeto (HIDE LL AARACHCHI et al., 2022).

Apesar de sua reconhecida importância, um dos maiores desafios associados às *soft skills* reside na dificuldade de seu desenvolvimento e avaliação objetiva (HECKMAN; KAUTZ, 2012; GIESHOFF et al., 2025). Essa natureza intangível cria um hiato significativo entre a formação acadêmica, muitas vezes focada em competências técnicas, e as demandas do mercado de trabalho (ENAKRIRE; SCHOLTZ; YAKOBI, 2024). Identificar essa lacuna e investigar como ela tem sido abordada é um dos pilares deste trabalho.

Nesse sentido, a presente RSL busca consolidar o conhecimento disperso na literatura para fornecer um panorama abrangente sobre o tema. A investigação abrangerá desde a identificação das *soft skills* consideradas mais relevantes e seu impacto nas atividades da área, até a análise das barreiras e das abordagens propostas para o seu desenvolvimento, alinhando-se ao objetivo de compreender de forma ampla o papel dessas competências na Engenharia de Requisitos.

2.4 Trabalhos Relacionados

A seguir, são analisados os principais estudos relacionados ao tema, cuja fundamentação teórica foi essencial para contextualizar e guiar a presente revisão sistemática.

2.4.1 *Assessing Soft Skills for Software Requirements Engineering Processes*

Identificado por meio da aplicação da *string* de busca na base de dados Scopus, este artigo de Yousef A. Yousef e colaboradores foi conduzido com profissionais da área de software em Gaza, na Palestina, e teve como objetivo principal investigar empiricamente a importância das *soft skills* nos processos de Engenharia de Requisitos de Software. Publicado em 2021 no

periódico *CIT. Journal of Computing and Information Technology*, o estudo avalia a percepção de 122 especialistas sobre quais habilidades são mais cruciais para o sucesso da ER.

A relevância deste trabalho para a presente RSL é imensa, pois ele oferece uma validação empírica e relativamente recente da premissa central desta pesquisa. O artigo identifica um conjunto abrangente de 31 *soft skills* associadas à ER e, por meio de dados quantitativos, classifica quais delas possuem maior impacto, servindo como uma importante fonte para a análise e categorização dos resultados desta revisão.

Para realizar a pesquisa, os autores utilizaram um questionário online e analisaram os dados com técnicas estatísticas, incluindo a Análise de Componentes Principais (PCA). A análise com PCA permitiu agrupar as diversas habilidades em seis fatores principais: resolução de problemas, disposição para aprender, comprometimento, resiliência à pressão, pensamento crítico e habilidades interpessoais. A análise de regressão subsequente concluiu que as habilidades de resolução de problemas, a disposição para aprender, a resiliência à pressão e, principalmente, o pensamento crítico, foram as que apresentaram o impacto mais significativo e positivo nos processos de Engenharia de Requisitos.

2.4.2 *Effective Communication in Requirements Elicitation: A Comparison of Methodologies*

Durante a fase de busca piloto, foram realizadas pesquisas exploratórias no Google Scholar (Google, 2025) com termos iniciais como "communication" e "requirements elicitation" para refinar a estratégia de busca. Nessas buscas, foi encontrado o artigo *Effective Communication in Requirements Elicitation: A Comparison of Methodologies*, de Jane Coughlan e Robert D. Macredie, que aborda os desafios da comunicação na fase de elicitação de requisitos. O objetivo do trabalho é analisar diferentes metodologias de ER sob a ótica da comunicação, defendendo uma visão mais colaborativa e social do processo. Publicado em 2002 no periódico *Requirements Engineering*, o estudo se tornou uma referência na área por focar nos aspectos humanos da ER.

Este trabalho é um pilar teórico para a presente RSL, pois estabelece a Engenharia de Requisitos como uma atividade intrinsecamente social e comunicativa. Ele justifica a importância de se estudar as *soft skills* ao demonstrar que a falha na comunicação é uma das principais causas de problemas em projetos de software especialmente em desafios como o desalinhamento de entendimentos, a negociação de conflitos e a articulação de conhecimento tácito — aquilo que o indivíduo sabe, mas não consegue expressar facilmente (COUGHLAN; MACREDIE, 2002)

A metodologia do artigo consiste em uma análise teórica e comparativa, baseada em uma revisão da literatura. Os autores propõem um framework de quatro dimensões (Participação do Usuário, Interação Usuário-Designer, Atividades de Comunicação e Técnicas) para avaliar diferentes abordagens de ER. A principal contribuição do trabalho é a sua análise aprofundada sobre como a comunicação eficaz é fundamental, contrastando a visão puramente técnica com

uma abordagem sociotécnica onde os requisitos emergem da negociação entre as partes.

2.4.3 The Effects of Human Aspects on the Requirements Engineering Process: A Systematic Literature Review

A aplicação da *string* de busca na base de dados IEEE Xplore retornou a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) intitulada *The Effects of Human Aspects on the Requirements Engineering Process: A Systematic Literature Review*. De autoria de Dulaji Hidellaarachchi e colaboradores, seu objetivo central é revisar sistematicamente os estudos que investigaram os efeitos de diversos "aspectos humanos", como personalidade, motivação, emoções e comunicação no processo de Engenharia de Requisitos (ER). O trabalho foi publicado em 2022 na revista *IEEE Transactions on Software Engineering*.

Este artigo possui uma relevância ímpar para a presente pesquisa, pois, além de ser também uma RSL em um tema semelhante, ele valida a premissa de que a ER é um "processo altamente dependente do fator humano". As principais contribuições deste trabalho, como a identificação da elicitação de requisitos como a fase mais afetada por esses aspectos e o mapeamento dos temas mais e menos investigados na literatura, servem como um importante ponto de partida e de comparação para os resultados que serão aqui apresentados.

A metodologia empregada foi uma RSL seguindo as diretrizes de Kitchenham e Charters, na qual os autores analisaram 74 estudos primários. A análise revelou que, embora a comunicação e a personalidade sejam os aspectos humanos mais estudados, ainda não há consenso sobre quais são os mais influentes e poucas pesquisas investigam o impacto em cada fase específica da ER. O estudo conclui que os aspectos humanos afetam positiva ou negativamente o processo de ER e aponta a necessidade de mais pesquisas para definir e avaliar teoricamente esses efeitos.

2.4.4 Diferenças da RSL Proposta em Relação aos Trabalhos Relacionados

É importante ressaltar que, embora a RSL de Hidellaarachchi et al. mapeie os efeitos dos "aspectos humanos", ela não se aprofunda nas abordagens e metodologias para o desenvolvimento e ensino dessas competências, que é uma das perguntas de pesquisa centrais deste trabalho. Adicionalmente, a presente RSL concentra-se especificamente no construto de "*soft skills*", que possui uma conotação mais direcionada a competências profissionais, e busca consolidar de forma mais direta a perspectiva da indústria sobre quais habilidades são mais relevantes na prática. Dessa forma, este trabalho não replica, mas sim complementa e aprofunda a investigação, focando em um escopo mais específico, na aplicação prática e, crucialmente, nas estratégias para a formação de profissionais.

2.4.5 Considerações Finais do Capítulo

Ao longo deste capítulo foram estabelecidos os fundamentos teóricos que dão suporte a esta monografia. Discutiu-se o método da Revisão Sistemática da Literatura, o contexto da Engenharia de Requisitos e o conceito central de *soft skills*. Além disso, a análise de outros estudos na área serviu para posicionar esta pesquisa e destacar sua contribuição. Com essa base teórica consolidada, o próximo passo é a parte prática da metodologia: o Capítulo 3, que irá descrever em detalhes como o protocolo desta RSL foi planejado.

3

Planejamento da Revisão Sistemática da Literatura

A validade e a reprodutibilidade de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) dependem fundamentalmente de um planejamento rigoroso, formalizado em um documento conhecido como protocolo de revisão. Este capítulo se dedica a detalhar o processo de construção do protocolo que norteia esta pesquisa, expondo as decisões metodológicas que garantem a transparência e a auditabilidade do estudo. Conforme proposto por Nakagawa em [Felizardo et al. \(2017\)](#), esta fase de planejamento antecede a condução e a publicação dos resultados, sendo essencial para mitigar vieses do pesquisador.

No que se refere à execução das etapas da revisão, todas as atividades foram conduzidas pelo autor deste trabalho, incluindo a definição do protocolo, aplicação da *string* de busca, seleção dos estudos, aplicação dos critérios de qualidade e consolidação dos resultados. Cada etapa foi validada pelo orientador, que acompanhou o desenvolvimento da pesquisa e revisou as decisões metodológicas adotadas. Além disso, a versão preliminar do trabalho foi submetida à banca examinadora, cujas considerações e correções contribuíram para o refinamento metodológico e para a consistência da versão final apresentada.

Para auxiliar na organização e documentação de todas as etapas, o planejamento desta RSL foi conduzido com o apoio da ferramenta online Parsifal ([Parsifal, 2025](#)). A plataforma foi utilizada para registrar de forma sistemática cada decisão, desde a definição das questões de pesquisa até os critérios de seleção, garantindo que o processo pudesse ser seguido de maneira consistente. A utilização de uma ferramenta de apoio alinha-se à necessidade de documentar a busca e a seleção para garantir a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa, um dos pilares de uma RSL ([KITCHENHAM; CHARTERS, 2007](#); [FELIZARDO et al., 2017](#)). A ferramenta será brevemente apresentada na seção 3.1, e as telas do sistema serão usadas para ilustrar a aplicação prática de cada etapa do protocolo.

A construção do protocolo desta RSL seguiu uma ordem lógica, em conformidade com as diretrizes para a área de Engenharia de Software ([FELIZARDO et al., 2017](#)), e foi inteiramente

documentada na plataforma Parsifal para garantir a rastreabilidade do processo. A estrutura deste capítulo espelha essa abordagem prática: inicia-se com uma apresentação da ferramenta, para então detalhar cada etapa do planejamento executada nela. A exposição começa pela definição das questões de pesquisa (seção 3.2), passa pela elaboração da estratégia de busca (seção 3.3), com a formulação da *string* e a escolha das fontes de dados, e prossegue com a apresentação dos critérios de inclusão, exclusão (seção 3.4) e de qualidade (seção 3.5), que foram elaborados para assegurar o rigor na seleção dos estudos. Por fim, a seção 3.6 apresenta os ajustes realizados no protocolo durante o processo de consolidação da RSL, incluindo revisões nas questões de pesquisa e na formulação do *checklist* de qualidade. O protocolo resumido deste planejamento encontra-se no Apêndice A.

3.1 Plataforma Parsifal

Conforme as diretrizes para a condução de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) em Engenharia de Software (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007), a documentação de todas as fases é fundamental para garantir a transparência e a reprodutibilidade do estudo. Para apoiar essa tarefa, o planejamento e a execução desta RSL foram gerenciados com o auxílio do Parsifal.

O Parsifal é um recurso online e gratuito, projetado especificamente para dar suporte ao processo de RSL. Ele oferece um ambiente estruturado que guia o pesquisador através das fases de Planejamento (*Planning*), Condução (*Conducting*) e Relato (*Reporting*), como pode ser observado nas abas principais da ferramenta. Essa estrutura ajuda a garantir que todos os componentes essenciais do protocolo sejam definidos de forma sistemática.

Na fase de planejamento, tema central deste capítulo, o Parsifal disponibiliza uma interface que reflete os elementos de um protocolo de RSL. Como ilustra a Figura 2, o sistema apresenta seções dedicadas para a definição dos Objetivos, do PICOC, das Questões de Pesquisa (*Research Questions*), da *String* de Busca (*Search String*), das Fontes (*Sources*) e dos Critérios de Seleção (*Selection Criteria*). Essa abordagem estruturada facilita o registro de cada decisão metodológica, centralizando todas as informações do protocolo em um único local e garantindo a consistência do trabalho.

3.2 Definição das Questões de Pesquisa

A definição das questões de pesquisa é a etapa mais importante no planejamento de uma RSL, pois elas guiam toda a condução da revisão, desde a estratégia de busca até a extração e síntese dos dados. Questões bem formuladas garantem que a investigação se mantenha focada e que os estudos primários selecionados sejam, de fato, relevantes para os objetivos do trabalho (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; FELIZARDO et al., 2017).

Para auxiliar na estruturação do escopo da pesquisa em Engenharia de Software é comum

Figura 2 – Interface da aba de Planejamento da ferramenta Parsifal.

Fonte: (Parsifal, 2025)

adaptar o método PICOC, originário da área da Medicina. O acrônimo define cinco facetas da investigação: *Population* (População), *Intervention* (Intervenção), *Comparison* (Comparação), *Outcome* (Resultados) e *Context* (Contexto) (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Conforme a adaptação para a Engenharia de Software, cada um desses aspectos assume um significado específico. A População refere-se ao grupo de interesse ou ao problema a ser investigado; a Intervenção é o método, a tecnologia ou a ferramenta que se deseja investigar; a Comparação, que pode ser omitida, refere-se a uma intervenção alternativa; os Resultados (*Outcome*) representam os efeitos ou as métricas que serão medidos; e o Contexto descreve o ambiente no qual a pesquisa é conduzida (FELIZARDO et al., 2017). A aplicação do método PICOC nesta RSL resultou na estrutura detalhada na Tabela 1.

A partir desta delimitação de escopo, foram formuladas as questões de pesquisa (QP) pelo autor com o auxílio do orientador, com o objetivo de guiar esta investigação, conforme apresentado na Tabela 2. As questões de pesquisa passaram por um constante processo de lapidação no decorrer do entendimento do autor sobre o tema pesquisado até chegarem no resultado presente neste trabalho.

A QP1 estabelece a base conceitual da revisão ao identificar quais *soft skills* são mais discutidas na literatura de Engenharia de Requisitos, delineando o panorama do estado da arte e permitindo reconhecer tendências, prioridades e lacunas de investigação. Em continuidade, a QP2 avança para uma perspectiva processual ao examinar como essas *soft skills* são aplicadas nas atividades específicas da ER, revelando sua função prática na elicitação, análise, negociação,

validação e comunicação com *stakeholders*. A QP3 aprofunda essa análise ao investigar quais são, e em que consistem, os impactos atribuídos tanto à presença quanto à ausência dessas competências, evidenciando consequências diretas para a qualidade dos requisitos, o desempenho das equipes e a efetividade do processo. Com foco em identificar oportunidades de pesquisa e necessidades formativas, a QP4 examina as lacunas, desafios e barreiras que a literatura aponta em relação ao desenvolvimento ou uso de *soft skills* na área, destacando limitações estruturais, pedagógicas, organizacionais e metodológicas. Por fim, a QP5 conecta a dimensão acadêmica e industrial ao mapear quais abordagens são utilizadas para desenvolver essas habilidades e de que forma são operacionalizadas, abrangendo métodos pedagógicos, treinamentos profissionais e práticas organizacionais. Em conjunto, as respostas a essas questões estruturam a discussão dos resultados e sustentam o cumprimento dos objetivos da revisão sistemática realizada.

Tabela 1 – Estrutura PICOC para esta RSL.

Aspecto	Descrição
Population	O escopo da pesquisa abrange o universo da Engenharia de Requisitos, incluindo os profissionais e estudantes da área, bem como os processos, atividades e o ambiente de trabalho, seja ele acadêmico ou industrial.
Intervention	A intervenção consiste na investigação de estudos que relatam a aplicação e o impacto de <i>soft skills</i> nas atividades cotidianas e no desempenho profissional em Engenharia de Requisitos, bem como aqueles que apresentam ou discutem metodologias, didáticas e abordagens para o ensino e desenvolvimento dessas competências.
Comparison	Não se aplica.
Outcome	Os resultados esperados englobam o mapeamento das <i>soft skills</i> consideradas mais relevantes, seus impactos e aplicações práticas na Engenharia de Requisitos; o levantamento das abordagens e técnicas propostas para o ensino e o desenvolvimento dessas competências; e a identificação e caracterização das lacunas (<i>gap</i>) existentes entre a formação oferecida pela academia e as demandas reais da indústria.
Context	A pesquisa será conduzida no contexto de evidências publicadas na literatura acadêmica e industrial que descrevem os vários aspectos das <i>soft skills</i> , incluindo sua aplicação, a percepção de sua relevância e as estratégias para seu ensino e aplicação prática no processo de engenharia de requisitos.

Fonte: Autor (2025)

Tabela 2 – Questões de Pesquisa definidas na plataforma Parsifal

-
- Quais soft skills são mais discutidas na literatura relacionada à Engenharia de Requisitos?
 - Como essas soft skills são aplicadas nas atividades do processo de Engenharia de Requisitos?
 - Quais e em que consistem os impactos atribuídos à presença ou ausência de soft skills no desempenho de atividades da Engenharia de Requisitos?
 - Quais e em que consistem as lacunas, desafios ou barreiras que a literatura aponta em relação ao desenvolvimento ou uso de soft skills nessa subárea?
 - Quais abordagens são utilizadas para desenvolver as soft skills na academia e na indústria, e de que forma?
-

Fonte: Autor (2025)

3.3 Definição da *String* de Busca e Seleção das Bases de Dados

A definição da *string* de busca é uma etapa fundamental do planejamento, pois ela traduz as questões de pesquisa e o escopo definido no PICOC em uma consulta executável para as bases de dados bibliográficas (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; FELIZARDO et al., 2017). Uma *string* bem elaborada deve ser abrangente o suficiente para encontrar os estudos relevantes, mas precisa o bastante para não retornar um volume excessivo de trabalhos irrelevantes.

Nesta RSL, os operadores lógicos *OR* e *AND* foram utilizados de forma estratégica. O operador *OR* é empregado para expandir os resultados, conectando termos sinônimos ou relacionados dentro de um mesmo conceito. Já o operador *AND* é utilizado para restringir os resultados, garantindo que os estudos recuperados contenham todos os conceitos essenciais da pesquisa. Com base nesses princípios, a *string* de busca para este trabalho foi definida da seguinte forma:

***("Soft skills"OR "Persuasion"OR "Critical Thinking"OR "Social Aspects"OR "Social Skills"OR "Interpersonal skills"OR "Communication skills"OR "Emotional Intelligence")
AND ("Requirements Engineering"OR "Software Requirements")***

A estrutura da *string* foi projetada em dois blocos principais. O primeiro bloco representa a Intervenção do PICOC, combinando termos gerais e exemplos de *soft skills*. Termos como "liderança", embora relevantes, foram omitidos por serem muito genéricos e retornarem um número excessivo de resultados fora do escopo. O segundo bloco representa a População do PICOC, garantindo que todos os resultados pertençam ao domínio da Engenharia de Requisitos.

A conexão desses dois blocos com o operador *AND* assegura que cada estudo recuperado aborde a interseção entre os dois conceitos.

É importante ressaltar que a *string* de busca apresentada é o resultado de um processo iterativo de refinamento (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; FELIZARDO et al., 2017). Versões preliminares foram utilizadas em buscas piloto, e os resultados avaliados quanto à quantidade e qualidade, permitindo ajustar os termos até se alcançar um equilíbrio satisfatório entre encontrar o máximo de evidências pertinentes e evitar um volume excessivo de artigos com baixa aderência ao tema.

As bases de dados selecionadas para a aplicação desta *string* são reconhecidas por indexarem as principais publicações da área, garantindo uma cobertura abrangente da literatura (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Dentre as fontes selecionadas, cabe ressaltar a inclusão do WER Repository (WER, 2025) que, embora não seja uma base de dados tradicional de ampla indexação, constitui um repositório focado e de alta relevância por reunir publicações do Workshop em Engenharia de Requisitos, um dos principais eventos da área na comunidade Ibero-Americana. As fontes escolhidas foram:

- *ACM Digital Library*
- *IEEE Digital Library*
- *ISI Web of Science*
- *Scopus*
- *WER Repository*

A etapa seguinte consistiu na aplicação da *string* de busca nos campos de título, resumo (*abstract*) e palavras-chave dos artigos. Após a consulta, os estudos retornados por cada base foram exportados em formato BibTeX (.bib) e importados para o Parsifal, centralizando os estudos candidatos para o início do processo de seleção.

3.4 Definição dos Critérios de Seleção

Após a importação dos estudos, definiram-se os critérios de seleção, que funcionam como um filtro para determinar quais trabalhos fornecem evidências diretas sobre as questões de pesquisa (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Eles são divididos em critérios de inclusão (características que um estudo deve possuir) e de exclusão (razões para descarte) (FELIZARDO et al., 2017).

Foram estabelecidas regras para questões práticas, como a exclusão de estudos duplicados, indisponíveis na íntegra ou em idiomas diferentes do português, inglês ou espanhol (FELIZARDO

et al., 2017). De forma complementar, foram criados critérios específicos, derivados do escopo da pesquisa, para garantir que o conteúdo dos estudos selecionados estivesse alinhado às questões desta RSL. Os critérios definidos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Critérios de Inclusão e Exclusão.

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
<ul style="list-style-type: none"> • O estudo identifica, categoriza ou discute a relevância geral das <i>soft skills</i> no contexto da Engenharia de Requisitos. • Estudo aborda metodologias de ensino ou desenvolvimento de <i>soft skills</i> no meio da academia ou mercado de trabalho de Engenharia de Requisitos. • O estudo debate sobre o impacto de <i>soft skills</i> em fases específicas de Engenharia de Requisitos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudos duplicados. • Trabalhos indisponíveis na íntegra. • Trabalhos que não mencionem <i>soft skills</i> ou algum sinônimo. • Trabalhos que abordem uma área que não seja a de Engenharia de Requisitos. • Trabalhos que não estejam em português, inglês ou espanhol.

Fonte: Autor (2025)

A aplicação prática desses critérios de seleção nos estudos encontrados é uma atividade da fase de execução da RSL e será detalhada no Capítulo 4 deste trabalho.

3.5 Definição das Questões de Qualidade

Após a seleção, uma etapa adicional de avaliação é realizada: a aplicação das questões de qualidade. O objetivo é avaliar o rigor metodológico e a relevância de cada estudo aceito, permitindo uma análise mais aprofundada dos resultados (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). A qualidade de uma RSL depende diretamente da qualidade dos estudos primários que a compõem (FELIZARDO et al., 2017).

Para permitir uma avaliação objetiva é comum a utilização de um *checklist* com um sistema de pontuação (pesos), que permite atribuir um índice de qualidade a cada artigo, o que facilita a identificação dos estudos que fornecem as evidências mais robustas e diretas em relação às questões de pesquisa. Esses pesos podem ser utilizados posteriormente na fase de síntese para dar mais destaque aos trabalhos com maior pontuação. Para esta RSL, foram definidas as questões de qualidade (Tabela 4), e respostas e pesos apresentados na Tabela 5.

Tabela 4 – Questões para Avaliação da Qualidade.

ID	Questão de Qualidade
QQ1	O estudo aborda <i>soft skills</i> no contexto da Engenharia de Software?
QQ2	O estudo foca ou menciona especificamente a Engenharia de Requisitos?
QQ3	O estudo apresenta dados empíricos ou discussões práticas?
QQ4	O estudo aponta impactos concretos ou desafios no uso de <i>soft skills</i> ?
QQ5	O estudo aprofunda a análise de uma <i>soft skills</i> específica ou de sua aplicação em uma fase particular da Engenharia de Requisitos?

Fonte: Autor (2025)

Tabela 5 – Escala de Pontuação para as Questões de Qualidade.

Resposta	Peso
Sim	1.0
Parcialmente	0.5
Não	0.0

Fonte: Autor (2025)

As questões foram elaboradas para avaliar a aderência e a profundidade de cada artigo em relação aos objetivos desta RSL. As duas primeiras questões verificam o alinhamento do estudo com o tema central. A terceira e a quarta medem a relevância prática do estudo, priorizando trabalhos com dados empíricos ou que discutam impactos concretos. Por fim, a quinta questão busca identificar estudos que aprofundam a análise de alguma *soft skills* em específico e da sua aplicação a alguma fase particular da ER. A pontuação final de cada artigo será utilizada para classificar a força das evidências durante a discussão dos resultados.

3.6 Ajustes Realizados no Protocolo

Durante a consolidação do planejamento desta RSL, algumas adaptações foram realizadas no protocolo registrado na plataforma Parsifal, com o objetivo de aprimorar a consistência metodológica e evitar redundâncias entre os elementos definidos. Tais ajustes refletem o refinamento do escopo após o exame preliminar dos estudos recuperados e das primeiras iterações do processo de triagem. Além disso, certas mudanças foram necessárias para assegurar que o trabalho permanecesse no escopo de uma revisão sistemática e não se desviasse para a lógica de um mapeamento sistemático. O exame inicial da literatura evidenciou que determinadas questões induziam a uma categorização ampla e à quantificação superficial, características típicas de estudos de mapeamento, enquanto o objetivo deste trabalho requeria aprofundamento analítico,

síntese crítica e exame interpretativo das evidências. As reformulações, portanto, tiveram também o propósito de alinhar todo o protocolo ao nível de profundidade esperado de uma RSL.

O primeiro ajuste refere-se ao conjunto de questões de pesquisa. A questão anteriormente definida como QP5, formulada como “Qual é a percepção dos profissionais da indústria sobre a relevância das *soft skills* na Engenharia de Requisitos?”, foi removida do protocolo. A decisão fundamentou-se na constatação de que as respostas esperadas para essa questão convergiam de forma quase idêntica às evidências levantadas pela QP1, cujo foco já abrangia a identificação das *soft skills* mais enfatizadas na literatura e, por consequência, na prática profissional.

De forma complementar, a quinta questão de qualidade também passou por revisão. A versão original, registrada como “O estudo discorre sobre a personalidade do profissional envolvido com a elicitación de requisitos?”, demonstrou baixa aderência ao comportamento observado na literatura recuperada. Essa formulação não representava com precisão os tipos de contribuições realmente encontrados nos estudos aceitos. Com o intuito de alinhar o checklist de qualidade aos objetivos centrais desta RSL, a questão foi reformulada para: “O estudo aprofunda a análise de uma *soft skill* específica ou de sua aplicação em uma fase particular da Engenharia de Requisitos?”. A versão revisada permite avaliar com maior precisão a profundidade das discussões apresentadas nos estudos primários, qualificando sua relevância para a análise realizada posteriormente no Capítulo 5.

3.7 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo apresentou as etapas que compõem a fase de planejamento desta Revisão Sistemática da Literatura. Foi detalhado o processo de construção do protocolo de pesquisa, um passo fundamental que garante o rigor, a transparência e a reprodutibilidade do estudo, abrangendo desde a definição das questões de pesquisa até o estabelecimento dos critérios de seleção e de qualidade. Também foram registrados os ajustes realizados no protocolo, incluindo a revisão de uma das questões de pesquisa e a reformulação de uma questão de qualidade, de modo a assegurar a consistência interna e a aderência metodológica do estudo. O protocolo completo, resultante das atividades descritas, está disponível para consulta no Apêndice A.

Com o planejamento concluído, o próximo capítulo abordará a fase de condução da RSL. Serão descritos os resultados da aplicação da *string* de busca, o processo de importação dos estudos e, finalmente, a aplicação dos critérios de seleção para filtrar os trabalhos mais relevantes para esta investigação.

4

Condução da Revisão Sistemática

Com o protocolo de pesquisa devidamente estabelecido no capítulo anterior, a fase de execução da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem como objetivo colocar em prática o plano metodológico. As atividades desta fase correspondem ao pilar central do fluxograma do processo de RSL, apresentado anteriormente na Figura 1, sob o título "Condução" (FELIZARDO et al., 2017). Este capítulo descreve a aplicação do protocolo, detalhando o processo que vai desde a busca inicial dos estudos primários até a avaliação do conjunto final de artigos que servirão de base para a síntese dos resultados. A condução da revisão seguiu as etapas recomendadas por Kitchenham (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) e Nakagawa (FELIZARDO et al., 2017), garantindo um processo sistemático e auditável.

A estrutura deste capítulo acompanha o fluxo de trabalho da condução da RSL. A seção 4.1 descreve a aplicação da *string* de busca nas bases de dados e a subsequente coleta dos estudos. Em seguida, são apresentados os resultados da fase de importação (seção 4.2) e o processo de triagem inicial (seção 4.3), no qual os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados aos metadados dos trabalhos. A seção 4.4 caracteriza o conjunto de estudos selecionados nessa primeira etapa. A seção 4.5 detalha a segunda etapa de seleção, realizada por meio da leitura completa dos textos disponíveis, consolidando o conjunto final de artigos elegíveis para avaliação. Por fim, a seção 4.6 apresenta a etapa de avaliação de qualidade, na qual os 89 estudos aprovados foram analisados com base no *checklist* definido no protocolo, constituindo o conjunto final de evidências que subsidiará a extração e síntese dos dados nos capítulos seguintes.

4.1 Execução da Busca e Coleta dos Estudos Iniciais

A primeira etapa da execução da RSL consistiu na aplicação da *string* de busca, definida no capítulo anterior, nas bases de dados selecionadas. Para garantir a relevância dos resultados, o protocolo definiu que a busca deveria ser direcionada para os campos de metadados mais

significativos dos artigos: título, resumo (*abstract*) e palavras-chave (*keywords*). Essa restrição aumenta a precisão da busca, assegurando que os termos pesquisados sejam centrais para o conteúdo do estudo.

As subseções a seguir detalham a aplicação dessa estratégia em cada fonte de dados, destacando as particularidades de cada plataforma. Após a execução das buscas, os resultados de cada base foram exportados em formato BibTeX e importados para a ferramenta Parsifal, com exceção do WER Repository, cujo processo foi manual.

4.1.1 Busca na Scopus

Na base de dados Scopus, a busca foi configurada para executar a consulta nos campos "*Article title, Abstract, Keywords*", alinhando-se perfeitamente à estratégia definida no protocolo. A Figura 3 ilustra a aplicação da *string* nesta interface.

Figura 3 – Aplicação da *string* de busca na base de dados Scopus.

Fonte: (Elsevier, 2025)

4.1.2 Busca na IEEE Xplore

Para a base IEEE Xplore, foi utilizada a opção de busca padrão "*All*". Conforme a documentação da própria plataforma (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2025), esta opção abrange os metadados principais do artigo, incluindo título, resumo e palavras-chave, mantendo a consistência com o protocolo desta RSL. A Figura 4 demonstra a busca realizada.

Figura 4 – Aplicação da *string* de busca na base de dados IEEE Xplore.

Fonte: (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2025)

4.1.3 Busca na Web of Science

Na Web of Science, a busca foi realizada utilizando a opção padrão "*Topic*". De acordo com a plataforma, este campo de busca inclui os campos de título, resumo, palavras-chave do autor e as *Keyword Plus*, que são termos automaticamente gerados pelo sistema, o que também está em conformidade com o escopo de busca desejado (Clarivate, 2025). A Figura 5 exibe a interface de busca.

Figura 5 – Aplicação da *string* de busca na base de dados Web of Science.

Fonte: (Clarivate, 2025)

4.1.4 Busca na ACM Digital Library

A busca na ACM Digital Library apresentou uma particularidade: a sua busca padrão por palavras-chave pesquisa em todo o conteúdo textual dos artigos ("*all text*"), e não apenas nos metadados ([Association for Computing Machinery, 2025](#)). Embora essa abordagem seja mais ampla que a definida no protocolo, optou-se por mantê-la para maximizar a recuperação de estudos potencialmente relevantes nesta base, confiando que os critérios de seleção na fase seguinte filtrariam os resultados menos pertinentes. A Figura 6 mostra a busca na plataforma.

Figura 6 – Aplicação da *string* de busca na base de dados ACM Digital Library.

Fonte: ([Association for Computing Machinery, 2025](#))

4.1.5 Busca no WER Repository

O WER Repository, por ser um repositório especializado em Engenharia de Requisitos, exigiu um processo distinto. A busca foi realizada com os termos principais da *string*, como ilustrado na Figura 7. Diferente das outras fontes, esta plataforma não oferece uma funcionalidade de exportação em lote no formato BibTeX. Portanto, os metadados dos estudos selecionados nesta base foram coletados e inseridos manualmente na ferramenta Parsifal.

Após a execução das buscas, os resultados de cada base foram exportados em formato BibTeX e importados para a ferramenta Parsifal. A Tabela 6 consolida o número de estudos iniciais coletados de cada fonte, juntamente com uma breve descrição do escopo de cada base de dados.

Figura 7 – Aplicação da *string* de busca no WER Repository.

Fonte: (WER, 2025)

Tabela 6 – Número de estudos importados por base de dados

Base de Dados	Estudos Importados	Descrição
ACM Digital Library	793	Principal repositório de publicações da <i>Association for Computing Machinery</i> , cobrindo todas as áreas da Ciência da Computação (Association for Computing Machinery, 2025).

Continua na próxima página

Base de Dados	Estudos Importados	Descrição
IEEE Xplore	150	Biblioteca do <i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i> , com forte foco em engenharia elétrica, eletrônica e ciência da computação (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2025).
ISI Web of Science	55	Base de dados multidisciplinar conhecida por sua rigorosa indexação de citações, utilizada para avaliar o impacto da produção científica (Clarivate, 2025).
Scopus	254	Ampla base de dados de resumos e citações da editora Elsevier, cobrindo literatura técnica, médica e científica em geral (Elsevier, 2025).
WER Repository	10	Repositório específico do <i>Workshop em Engenharia de Requisitos</i> , um dos principais eventos da área de Engenharia de Requisitos na comunidade Ibero-Americana (WER, 2025).

Fonte: Autor (2025)

4.2 Resultados da Fase de Importação

O processo de busca e importação a partir das cinco fontes de dados resultou em um total de 1262 estudos iniciais coletados na plataforma Parsifal. Após a importação, foi utilizado o recurso da própria ferramenta para identificar e remover os estudos duplicados, uma vez que o mesmo artigo pode ser indexado por mais de uma base de dados.

Nesta etapa, foram identificados e removidos 120 trabalhos duplicados. Ao final do processo de coleta, restou um conjunto consolidado de 1142 estudos únicos, que seguiram para a próxima fase de triagem e seleção, a ser descrita na seção seguinte.

4.3 Triagem e Seleção dos Estudos Primários

Com o conjunto consolidado de 1142 estudos únicos importados, deu-se início à fase de triagem e seleção. O objetivo desta etapa é aplicar rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão, definidos no protocolo (Seção 3.4), para filtrar apenas os trabalhos que fornecem

evidências diretas para responder às questões de pesquisa. Este processo foi realizado de forma sistemática, seguindo as recomendações da literatura (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007; FELIZARDO et al., 2017) que preconizam uma seleção em duas etapas: uma análise inicial baseada em título e resumo, seguida por uma análise do texto completo quando necessário.

A plataforma Parsifal foi fundamental para a execução desta atividade. Na aba de Condução (*Conducting*), a seção de Seleção de Estudos (*Study Selection*) oferece uma interface otimizada para o processo. A tela principal, ilustrada na Figura 8, apresenta uma listagem de todos os artigos importados, permitindo uma visão panorâmica do progresso e do status de cada estudo.

Figura 8 – Interface de listagem de estudos na fase de seleção do Parsifal.

<input type="checkbox"/>	Bibtex Key ↑↓	Title ↑↓	Author ↑↓	Journal ↑↓	Year ↑↓	Added by ↑↓	Added at ↑↓	Status ↑↓
<input type="checkbox"/>		An International Examination of Non-Technical Skills and Professional Dispositions in Computing – Identifying the Present Day Academia-Industry Gap	Garcia, Rita and Csizmadia, Andrew and Pearce, Janice L. and Alshaigy, Bedour and Glebova, Olga and Harrington, Brian and Liaskos,		2025	guorlandini	29 Jun 2025 19:55:14	Accepted

Fonte: (Parsifal, 2025)

O procedimento de seleção foi o seguinte: para cada um dos 1142 artigos, foi realizada a leitura do título, do resumo (*abstract*) e das palavras-chave (*keywords*). O objetivo era identificar se o trabalho possuía uma relação clara com os dois pilares desta RSL: Engenharia de Requisitos e *soft skills*. A interface de detalhes do Parsifal, mostrada na Figura 9, centraliza essas informações e provê campos para registrar a decisão. Em cada artigo, o status foi alterado para "Aceito" ou "Rejeitado" e, no segundo caso, o critério de exclusão correspondente foi selecionado. Nos casos em que a análise dos metadados não foi suficiente para uma conclusão definitiva, recorreu-se à leitura do material original (o texto completo). Esse método, apoiado pela ferramenta, permitiu uma triagem organizada e eficiente do grande volume de estudos coletados.

Figura 9 – Interface de detalhes do artigo para aplicação dos critérios de seleção.

Article Details (36/150) ✕

Details **Comments**

Status
Accepted ▼

Selection Criteria
Metodologia de ensino de soft-skill ▼

Title
Theater Improvisers Know the Requirements Game

Abstract
This article introduces improvisational theater, or improv, to support team-based innovation in requirements processes. It proposes improv to help workshop participants develop requirements soft skills through practice and play. The authors describe and demonstrate different improv techniques with simple examples, then advise readers on how to introduce them into requirements projects.

Year
2008

Author
Mahaux, Martin and Maiden, Neil

Keywords
Layout;Software systems;Auditory system;Technological innovation;Sorting;requirements processes;training;improvisational theater

Author Keywords

Automatically save the status on change and move next

Previous Next Close Save

Fonte:(Parsifal, 2025)

4.4 Resultados da Triagem e Seleção dos Estudos

O processo de triagem foi aplicado ao conjunto de 1142 estudos únicos e resultou na aceitação de 250 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão definidos no protocolo. Isso representa uma taxa de aceite de aproximadamente 22% do total de artigos analisados.

A Tabela 7 detalha a quantidade de artigos aceitos provenientes de cada uma das bases de dados consultadas, bem como a contribuição percentual de cada fonte para o conjunto final de estudos selecionados.

Tabela 7 – Distribuição dos estudos aceitos por base de dados.

Base de Dados	Estudos Aceitos	Contribuição (%)
ACM Digital Library	49	19,6%
IEEE Xplore	59	23,6%
ISI Web of Science	31	12,4%
Scopus	106	42,4%
WER Repository	5	2%
Total	250	100%

Fonte: Autor (2025)

Nota-se que as bases de dados Scopus e IEEE Xplore foram as mais proveitosas nesta revisão, respondendo, em conjunto, por mais de 66% de todos os artigos selecionados para a análise. A contribuição do WER Repository, embora numericamente pequena, é de grande relevância por se tratar de um repositório focado na área de pesquisa.

4.5 Resultados da Segunda Etapa de Seleção dos Estudos

Concluída a triagem inicial com base em título, resumo e palavras-chave, foi conduzida uma segunda etapa de seleção destinada à análise completa dos estudos aceitos na fase anterior. Esta etapa teve como objetivo confirmar a aderência temática dos trabalhos ao escopo da RSL, garantindo que apenas os estudos capazes de fornecer evidências diretas fossem encaminhados para a avaliação de qualidade.

Diferentemente da primeira fase, a segunda etapa exigiu a leitura integral dos textos disponíveis. Para sua execução, utilizou-se o acesso institucional às bases científicas fornecido pela UNIOESTE por meio do serviço CAFE (Comunidade Acadêmica Federada). Esse recurso permitiu ao pesquisador acessar a maior parte dos artigos completos provenientes das bases ACM, IEEE, ISI Web of Science, Scopus e WER Repository, viabilizando uma análise aprofundada e criteriosa.

Durante essa etapa, alguns estudos tiveram de ser excluídos devido à indisponibilidade de acesso ao texto completo, impossibilitando sua avaliação adequada. Outros trabalhos foram removidos por apresentarem, após a leitura integral, pouca ou nenhuma relação com a Engenharia de Requisitos, ainda que inicialmente aparentassem alinhamento temático. A segunda etapa, portanto, operou com um rigor maior na aplicação do escopo definido no protocolo, assegurando que somente evidências relevantes fossem preservadas.

Cabe destacar que, apesar da rigorosidade, alguns estudos que não tratam diretamente da Engenharia de Requisitos foram mantidos. Esses casos representam exceções justificadas,

pois os trabalhos apresentavam perspectivas teóricas, metodológicas ou empíricas relacionadas às *soft skills* que contribuem para a compreensão do fenômeno estudado. Esses estudos serão identificados e categorizados posteriormente, na fase de sistematização final dos dados.

Ao término desse processo, dos 250 trabalhos inicialmente aceitos na fase 1, um total de 89 estudos foi efetivamente preservado para compor o conjunto final encaminhado à avaliação de qualidade. Esse conjunto consolidado é composto pelos estudos listados no final deste capítulo, distribuídos entre as cinco fontes consultadas. Esses artigos constituem a base de evidências que fundamentará a próxima etapa da RSL, dedicada à aplicação do *checklist* de qualidade e à extração sistemática de dados. A tabela 8 apresenta os 89 estudos selecionados incluindo uma identificação que visa facilitar a citação de cada artigo no capítulo 5, o título, o ano de publicação e a base de dados à qual pertence. A lista completa contendo os 89 estudos selecionados para a próxima fase de avaliação de qualidade e extração de dados está disponível no Apêndice B, junto a ID de cada trabalho.

Tabela 8 – Distribuição dos estudos selecionados após a segunda etapa de análise.

Base de Dados	Estudos Selecionados	Contribuição (%)	Identificação
ACM Digital Library	9	10,1%	A001 - A009
IEEE Xplore	35	39,3%	B001 - B035
ISI Web of Science	21	23,6%	C001 - C021
Scopus	19	21,3%	D001 - D019
WER Repository	5	5,6%	E001 - E005
Total	89	100%	

Fonte: Autor (2025)

4.6 Avaliação de Qualidade dos Estudos Selecionados

Após a conclusão da segunda etapa de seleção, os 89 estudos remanescentes passaram pela avaliação de qualidade prevista no protocolo desta RSL. Esta etapa tem como finalidade examinar o rigor metodológico dos trabalhos aceitos, garantindo que as evidências consideradas nas análises subsequentes possuam consistência, clareza e adequação ao escopo definido. A aplicação das questões de qualidade também permite ponderar a força relativa das contribuições de cada estudo, apoiando interpretações mais robustas nos capítulos seguintes, conforme recomendado por Kitchenham (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) e Nakagawa (FELIZARDO et al., 2017).

A avaliação foi conduzida com base no *checklist* estabelecido no Capítulo 3, composto por cinco questões que examinam: (i) a abordagem de *soft skills* no contexto da Engenharia de Software, (ii) a presença explícita de Engenharia de Requisitos, (iii) a existência de evidências empíricas ou práticas, (iv) a discussão de impactos concretos, e (v) a profundidade da análise

sobre competências específicas ou fases particulares da ER. Cada questão foi pontuada conforme a escala definida no protocolo, em que “Sim” recebe peso 1.0, “Parcialmente” recebe peso 0.5 e “Não” recebe peso 0.0. A soma das pontuações resultou em uma nota final atribuída a cada estudo, variando entre 0.0 e 5.0.

A aplicação do *checklist* foi realizada mediante leitura completa dos textos e registro individual no instrumento de avaliação da pesquisa. O processo permitiu identificar diferenças importantes no rigor, na profundidade das análises e na clareza metodológica dos trabalhos. A Tabela 9 apresenta a distribuição dos estudos por faixas de pontuação.

Tabela 9 – Distribuição dos estudos por faixa de pontuação na avaliação de qualidade.

Faixa de Pontuação	Número de Estudos
5.0	17
4.5	37
4.0	20
3.5	9
3.0	5
2.5	4
1.5	1
Total	89

Fonte: Autor (2025)

Observa-se que a maior parte dos estudos alcançou desempenho elevado: 74 deles (83%) obtiveram nota igual ou superior a 4.0. Este resultado indica que a maior parte das evidências selecionadas apresenta boa aderência ao escopo da pesquisa, bem como fundamentação metodológica suficiente para sustentar análises confiáveis nas etapas posteriores. Apenas cinco estudos obtiveram notas iguais ou inferiores a 3.0, compondo um grupo minoritário que, embora não tenha sido excluído, deverá ser interpretado com maior cautela na síntese dos resultados.

Concluída esta etapa, os 89 estudos avaliados passam a compor o conjunto final de evidências desta RSL, formando a base sobre a qual serão realizadas a extração sistemática dos dados e a síntese das respostas às questões de pesquisa, atividades que compõem os próximos capítulos deste trabalho.

4.7 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo detalhou as etapas iniciais da fase de execução da Revisão Sistemática da Literatura, colocando em prática o protocolo de pesquisa definido no planejamento. Foi descrito o processo de aplicação da *string* de busca, que resultou em um conjunto inicial de 1142 estudos únicos, seguido pela primeira etapa de triagem, na qual 250 trabalhos foram selecionados com base na análise de seus metadados. Em seguida, apresentou-se a segunda

etapa de seleção, conduzida por meio da leitura integral dos textos disponíveis, permitindo uma verificação mais rigorosa da aderência temática dos estudos ao escopo desta RSL. Ao término dessa etapa, consolidou-se um conjunto final de 89 estudos, que então foram submetidos à avaliação de qualidade estabelecida no protocolo.

A etapa de avaliação de qualidade permitiu examinar o rigor metodológico e a relevância prática dos 89 estudos selecionados, resultando em notas finais que orientam o peso interpretativo de cada evidência nas análises posteriores. Com essa etapa concluída, encontra-se definido o conjunto final de estudos que fundamentará a extração sistemática dos dados e a síntese das respostas às questões de pesquisa.

O próximo capítulo descreverá o estado atual desta RSL e apresentará o planejamento para a continuidade da fase de execução, contemplando a extração dos dados dos estudos qualificados e a preparação da etapa de síntese que responderá às questões de pesquisa deste trabalho.

5

Análise e Síntese dos Resultados

Este capítulo apresenta a análise e a síntese dos resultados obtidos após a finalização das etapas de seleção e avaliação de qualidade dos estudos primários desta Revisão Sistemática da Literatura. O objetivo central desta etapa é interpretar de forma organizada as evidências coletadas para responder às questões de pesquisa definidas no planejamento (Seção 5.1). As análises aqui apresentadas são estruturadas segundo um conjunto de categorias derivadas diretamente das perguntas investigadas, permitindo conectar os resultados à literatura e às demandas da Engenharia de Requisitos.

A discussão desenvolvida nas próximas seções mantém como referência as cinco questões de pesquisa desta RSL, que orientam a organização das subseções: a Seção 5.2 apresenta os resultados relacionados às *soft skills* mais discutidas na literatura; a Seção 5.3 discute como essas habilidades são aplicadas nas atividades do processo de engenharia de requisitos; a Seção 5.4 sintetiza os impactos atribuídos à presença ou ausência dessas habilidades; Já a Seção 5.5 apresenta os principais desafios, lacunas e barreiras identificados nos estudos; e a Seção 5.6 sintetiza as abordagens encontradas para o ensino e desenvolvimento de *soft skills* tanto na academia quanto na indústria.

As evidências utilizadas ao longo da análise referem-se ao conjunto final de estudos aceitos após a aplicação dos critérios de seleção e das questões de qualidade. Cada estudo é identificado por um código único (ID), que facilita a leitura e evita poluir o texto com informações completas de referência bibliográfica. Estes códigos são compostos por uma letra que identifica a base de dados de origem e por um número sequencial. A Tabela 10 apresenta a estrutura de identificação adotada neste trabalho.

Tabela 10 – Estrutura de identificação das evidências por base de dados.

Base de Dados	Prefixo da ID
ACM Digital Library	A
IEEE Xplore	B
ISI Web of Science	C
Scopus	D
WER Repository	E

Fonte: Autor (2025)

O conjunto final de evidências aceitas após a leitura completa e após a aplicação da avaliação de qualidade é composto por 89 estudos. Estes estudos foram utilizados na construção das análises e das sínteses apresentadas neste capítulo, e serão citados ao longo do texto por meio de seus respectivos identificadores.

5.1 *Soft Skills* Mais Discutidas na Literatura de Engenharia de Requisitos

Esta seção apresenta a síntese dos resultados obtidos para a primeira questão de pesquisa (QP1: Quais *soft skills* são mais discutidas na literatura relacionada à Engenharia de Requisitos?). A análise considerou todas as 89 evidências aceitas após o processo de seleção, abrangendo as bases ACM, IEEE, ISI Web, Scopus e WER. Para fins analíticos, um processo sistemático de unificação semântica foi aplicado, agrupando variações óbvias de um mesmo conceito. A Tabela 11 apresenta o resultado consolidado dessa unificação. A tabela com todas as *soft skills* identificadas, sem o processo de unificação e com o ID do trabalho que cita a habilidade está disponível no Apêndice C ao final do trabalho.

Tabela 11 – Frequência Global das Soft Skills Unificadas

Soft Skill (Conceito Unificado)	Frequência
Communication	63
Collaboration	41
Teamwork	34
Problem Solving	21
Active Listening	20
Empathy	15
Responsibility	9
Adaptability	8
Creativity	8
Cultural Awareness	8
Coordination	7
Critical Thinking	7
Analytical Thinking	12
Motivation	12
Commitment	5
Awareness (General)	5
Learning Skills (General)	5
Knowledge Sharing / Shared Understanding	5
Relationship Building / Management	7
Interviewing Skills	6
Self-regulation / Self-management / Self-awareness	6
Analytical Skills (General)	7
Listening Skills (General)	3
Stakeholder Management	3
Observation	3
Proactivity / Initiative	4
Confidence / Assertiveness	4
Questioning Skills	4
Negotiation	3
Open-mindedness / Flexibility	3
Perspective Taking	2
Domain Knowledge (implícito)	2
Management Skills	3
Engagement	1
Scheduling	1
Note-taking	1

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 11 evidencia que a *soft skill* mais recorrente na literatura é a *Communication*, com 63 menções distribuídas entre as evidências. Esse resultado é consistente com estudos prévios que apontam a comunicação como um fator central para o sucesso da Engenharia de Requisitos, especialmente nas atividades de elicitación e negociação, conforme observado em artigos como C009, C011, B003 e A001. A presença de variações como *Communication skills*,

Effective Communication e comunicações específicas (oral, escrita e interpessoal) reforça que a comunicação é tratada tanto como habilidade geral quanto como competência operacional nas interações com stakeholders.

A segunda categoria com maior frequência é *Collaboration*, com 41 registros, seguida de *Teamwork*, com 34 ocorrências. Esses resultados refletem a natureza coletiva da ER. Diversas evidências apontam que atividades como análise de requisitos, negociação de conflitos e entendimento compartilhado dependem de práticas colaborativas bem estabelecidas. Estudos como C014, C011, D003 e B024 discutem diretamente a importância da colaboração para superar desafios de coordenação, alinhamento entre equipes ou gestão de requisitos distribuídos.

O grupo de habilidades relacionadas à resolução de problemas também se destaca. *Problem Solving* aparece com 21 ocorrências, seguido por *Analytical Thinking* com 12 e *Critical Thinking* com 7. Essas habilidades são associadas a etapas como análise, priorização e avaliação de requisitos, além da identificação de inconsistências e lacunas. Evidências como C015, B007 e D016 reforçam que a capacidade analítica é crucial para lidar com a complexidade dos sistemas modernos e interpretar necessidades de negócio que nem sempre são explicitamente formuladas pelos stakeholders.

Outras *soft skills* também demonstram relevância significativa. *Active Listening* apresenta 20 ocorrências e aparece fortemente associada às atividades de elicitação, principalmente nas evidências que analisam entrevistas, como C009, C015 e B011. *Empathy* aparece 15 vezes e está diretamente relacionada à compreensão das perspectivas dos usuários, especialmente em atividades como entrevistas, análise de conflitos e gerenciamento de mudanças, conforme observado nas evidências C017, E001 e D009. É importante notar que, conforme definido na metodologia, *Empathy* foi mantida separada de *Emotional Intelligence* para preservar a coerência conceitual entre habilidades socioemocionais e metacognitivas.

Categorias secundárias, porém relevantes, incluem *Coordination* (7), *Adaptability* (8), *Motivation* (12), *Cultural Awareness* (8) e *Responsibility* (9). Essas habilidades aparecem com frequência menor, mas estão associadas a contextos específicos dentro do processo de ER. Por exemplo, *Cultural Awareness* é discutida principalmente em cenários de engenharia distribuída ou internacional, como nos estudos D003 e B016. *Adaptability* surge em evidências que tratam de ambientes ágeis, mudanças frequentes e contextos organizacionais mutáveis, como D016 e E002. Já *Responsibility* aparece ligada a práticas de gestão e tomada de decisão, como observado em B001 e B032.

De modo geral, os resultados indicam um padrão claro: as *soft skills* mais discutidas são aquelas associadas à interação humana, colaboração e processamento cognitivo de alto nível. Essas habilidades são amplamente reconhecidas como essenciais tanto para a elicitação quanto para análise, validação, negociação de requisitos e coordenação entre equipes. Ademais, a literatura demonstra um consenso de que a ausência dessas habilidades gera riscos significativos ao processo de ER, incluindo desalinhamento de expectativas, requisitos incompletos, má interpretação

conceitual, retrabalho e conflitos entre partes interessadas. Os resultados apresentados nesta subseção servem como base para a próxima seção, onde a relação entre essas habilidades e as atividades específicas da Engenharia de Requisitos será detalhada.

5.2 Como as *Soft Skills* São Aplicadas no Processo de Engenharia de Requisitos

Esta subseção apresenta uma síntese integrativa de como as *soft skills* são aplicadas nas atividades do processo de Engenharia de Requisitos (ER), com base nas 89 evidências empíricas coletadas nas bases ACM, IEEE, ISI Web of Science, Scopus e WER. A análise segue a estrutura clássica do processo de ER, discutindo as *soft skills* nas etapas de elicitação, análise e negociação, especificação, validação e gerenciamento de requisitos, respondendo assim à QP2 deste trabalho. A Tabela 12 apresenta a consolidação dos estudos citados em cada fase do processo, permitindo visualizar a distribuição das evidências que fundamentam a análise. A síntese é construída com foco analítico e comparativo, destacando padrões, convergências e diferenças entre os estudos.

Tabela 12 – Estudos citados por fase do processo de Engenharia de Requisitos

Fase da ER	Estudos citados (IDs)	Total
Elicitação de requisitos	A002, A003, A004, A005, A007, B004, B005, B008, B011, B015, B016, B026, B027, C008, C011, D003, D004, D005, D007, D008, D009, E001, E002, E003.	24
Análise e negociação	A003, A006, A007, A008, B007, B018, B031, B035, C011, C014, C015, C017, D007, D009, D010, D013, D016.	17
Especificação de requisitos	A002, A005, B004, B009, B012, B028, B032, C018, C021, D006, D017, D019.	12
Validação de requisitos	A002, B007, B014, C011, D007, D009, E004.	7
Gerenciamento de requisitos	A004, A005, A007, B012, B016, B021, B032, B033, C014, C015, C020, D006, D008, D010, D017, E001.	16

Fonte: Autor (2025)

5.2.1 Elicitação de Requisitos

A elicitação é a etapa mais dependente de *soft skills* em todo o processo de ER. Evidências mostram que a comunicação é a habilidade central para conduzir entrevistas, workshops, reuniões, observação e outras técnicas de coleta de requisitos (A002, A003, B004, C008, D004, E003). Em diversos estudos, falhas de comunicação são apontadas como causa direta de requisitos incompletos, inconsistentes ou ambíguos (A004, B015, B026, D007), sendo considerada a principal fonte de problemas na elicitação.

Active listening e *questioning skills* aparecem como habilidades fundamentais para interpretar corretamente as informações fornecidas pelos stakeholders (A002, B011, D005,

E002). Sem estas habilidades, analistas deixam de perceber “pistas” críticas, omitem requisitos implícitos e falham em aprofundar questões essenciais.

Empathy e *social awareness* contribuem diretamente para entender o contexto emocional, cultural e organizacional dos stakeholders (A002, B005, D009). Em ambientes multiculturais, a consciência cultural (*cultural awareness*) é determinante para manter a qualidade das entrevistas e evitar ruídos comunicacionais (B016, D008).

A *negotiation* surge como habilidade-chave na elicitação, especialmente quando requisitos são conflitantes, vagos ou politicamente sensíveis (A003, A007, B008, B015, D003, E001). Em ambientes governamentais ou altamente hierárquicos, essa habilidade é essencial para obter consenso (C011, D003).

Por fim, estudos destacam que *collaboration*, *teamwork* e *facilitation* são críticas em elicitações realizadas em grupo, *workshops* ou contextos ágeis (A005, B027, D008). A facilitação aparece como um papel explícito necessário para conduzir discussões, gerenciar tempo, organizar temas e conduzir a busca de consenso (B027, D008).

5.2.2 Análise e Negociação de Requisitos

A etapa de análise demanda habilidades cognitivas e sociais que permitam interpretar, decompor e reconciliar diferentes tipos de informações. *Analytical thinking* e *problem-solving* são recorrentes na análise de requisitos incompletos, ambíguos ou inconsistentes (A003, B007, C015, D007, D016). Os artigos mostram que analistas utilizam essas habilidades para identificar lacunas, resolver conflitos lógicos e conectar requisitos aos objetivos do negócio.

A negociação aparece novamente como habilidade central, mas aqui com foco na resolução de conflitos, priorização e conciliação de visões divergentes (A007, B018, C011, D010). Estudos mostram que mudanças constantes de requisitos exigem negociação contínua com múltiplos stakeholders, o que depende de comunicação clara e inteligência emocional (C017, D010).

A *emotional intelligence* desempenha papel crucial na análise, especialmente em contextos politizados ou de alta pressão. Os estudos mostram impacto direto da regulação emocional na capacidade do analista de interpretar requisitos e lidar com conflitos (C017, D010, E001).

A *cultural awareness* e a *perspective-taking* ajudam a interpretar corretamente as informações fornecidas por stakeholders de perfis distintos, reduzindo vieses cognitivos e favorecendo entendimentos mais completos (A006, B031, D009).

Por fim, a *collaboration* entre equipes multidisciplinares influencia diretamente a análise, principalmente quando requisitos emergem de diferentes áreas ou domínios técnicos (A008, B035, C014, D013). Estudos apontam que a falta de colaboração resulta em requisitos contraditórios e sobrecarga de comunicação (C014).

Na especificação, as *soft skills* mais evidentes são aquelas relacionadas à clareza, organização e precisão. *Communication* escrita é crítica para produzir artefatos de qualidade, como SRS, *user stories*, casos de uso e modelos (A002, B009, C021, D006). Erros na especificação surgem quando informações elicitadas são mal interpretadas ou mal transcritas, demonstrando uma relação direta entre habilidades de escrita e precisão dos requisitos (B004, B032, D019).

Organizational skills e *attention to detail* são essenciais para manter consistência, rastreabilidade e estruturação dos documentos (B028, C018, D017). Documentos mal organizados levam a interpretações erradas e retrabalho significativo.

Além disso, *knowledge sharing* e *shared understanding* surgem como habilidades importantes na especificação colaborativa (A005, B012, D006), garantindo que todos os membros da equipe tenham visão comum do sistema.

5.2.3 Validação de Requisitos

A validação depende fortemente de comunicação, negociação e colaboração (A002, B014, C011, D007). Evidências mostram que revisões colaborativas, *walkthroughs* e sessões de *feedback* exigem comunicação clara e empática para identificar falhas, justificar decisões e confirmar entendimento com stakeholders.

Critical thinking é essencial para validar requisitos complexos, detectar inconsistências e avaliar impacto de mudanças (B007, D009, E004). A habilidade de considerar múltiplas perspectivas (*perspective-taking*) também influencia a qualidade da validação ao permitir que analistas pensem sob o ponto de vista dos usuários (D009).

5.2.4 Gerenciamento de Requisitos

O gerenciamento é a etapa mais sociotécnica, exigindo uma combinação de comunicação, liderança, colaboração e responsabilidade (A007, B021, C020, D010). A *responsibility* e o *commitment* são críticas para manter requisitos atualizados, garantir rastreabilidade e assumir responsabilidade pelas decisões (B032, C015, D017).

Leadership é frequente em estudos que envolvem coordenação de equipes, gestão de mudanças e organização de atividades contínuas (B021, B033, C014). A ausência de liderança resulta em escopo pouco controlado e priorização informal.

Trust building aparece como habilidade central para relações sustentáveis com stakeholders, especialmente quando requisitos envolvem risco, sensibilidade ou dependências críticas (A005, B016, D006, E001).

Por fim, *coordination* e *collaboration* são essenciais para alinhar múltiplas equipes, domínios e artefatos, especialmente em ambientes distribuídos ou ágeis (A004, B012, C014, D008). Estudos mostram que falhas de coordenação resultam em sobrecarga de comunicação e

requisitos conflitantes (C014).

5.2.5 Síntese Geral

A análise das cinco bases revela três padrões transversais:

1. *Communication* é a habilidade mais crítica em todas as etapas, com evidências consistentes de que sua ausência causa erros sistêmicos em eliciação, análise, especificação e validação.

2. *Active listening, empathy, negotiation e collaboration* formam o núcleo das atividades humanas da ER, essenciais para lidar com incerteza, ambiguidade e conflitos.

3. *Analytical skills e problem-solving* sustentam o lado cognitivo da ER, especialmente nas tarefas de interpretação, priorização e reconciliação de requisitos.

Esses padrões mostram que a Engenharia de Requisitos é uma atividade profundamente sociotécnica: depende simultaneamente de raciocínio analítico e de habilidades humanas que permitam garantir entendimento, consenso e alinhamento entre stakeholders.

5.3 Síntese dos Impactos das Soft Skills nas Atividades de Engenharia de Requisitos

Esta seção responde à Questão de Pesquisa 3 (QP3): *Quais e em que consistem os impactos atribuídos à presença ou ausência de soft skills no desempenho de atividades da Engenharia de Requisitos?* A síntese foi elaborada com base em todas as evidências primárias selecionadas e busca caracterizar não apenas *quais* impactos são relatados, mas também *como* eles se manifestam ao longo das atividades de eliciação, análise, negociação, validação, documentação e gerenciamento de requisitos. Os resultados mostram que a presença dessas habilidades tende a potencializar a qualidade do processo de ER, enquanto sua ausência produz efeitos estruturais negativos que comprometem artefatos, interações e decisões.

5.3.1 Impactos da Ausência de Soft Skills

A ausência de *soft skills* está associada de forma consistente a falhas estruturais e recorrentes nas atividades de Engenharia de Requisitos. Entre essas habilidades, a falta de *communication* é o impacto mais crítico e amplamente documentado. Evidências mostram que falhas comunicacionais resultam em “requisitos mal entendidos, ambíguos ou incorretos” (B014), causando retrabalho, desalinhamento entre equipes e deterioração da qualidade dos artefatos. Essa insuficiência comunicacional também se manifesta na formulação de perguntas inadequadas, muitas vezes “vagas, longas ou excessivamente técnicas” (D004), o que prejudica diretamente a eliciação. Estudos indicam ainda que profissionais e estudantes frequentemente “falharam em

notar pistas importantes do cliente” (B011), evidenciando que a ausência de *active listening* leva à perda de requisitos implícitos e de necessidades sensíveis ao contexto.

A ausência de habilidades socioemocionais, como *empathy* e *emotional awareness*, gera impactos que se estendem além da coleta de informações. Quando inexistentes, essas habilidades amplificam conflitos, reduzem a compreensão das intenções e das dores dos stakeholders e fragilizam relações de confiança. Evidências apontam que a falta de empatia ocasiona “dificuldades em entender necessidades e dores dos stakeholders” (E004), levando a requisitos desalinhados e a ciclos de retrabalho alimentados por tensões emergentes durante as atividades de negociação.

Habilidades analíticas, como *analytical thinking*, *problem-solving* e *critical thinking*, também desempenham papel determinante nos impactos negativos observados. Evidências mostram que sua ausência aumenta “a injeção de erros cognitivos típicos durante a elicitação e análise” (B019), resultando em requisitos incompletos, inconsistentes ou mal estruturados. A falta de pensamento crítico reduz a capacidade de examinar dependências, questionar premissas e validar raciocínios, comprometendo a precisão da especificação de requisitos (SRS).

A carência de habilidades relacionadas à negociação e manejo de conflitos, como *negotiation* e *conflict management*, produz impactos diretos na estabilização dos requisitos. Sem essas competências, “conflitos permanecem sem resolução” (A007), e workshops tornam-se “desorganizados e com pouca colaboração” (B027), dificultando o avanço das atividades de consenso.

A ausência de habilidades colaborativas, como *teamwork*, *collaboration* e *coordination*, resulta em degradação do fluxo de informações e em perda de continuidade entre artefatos. Estudos industriais mostram que a falta de coordenação levou a “atrasos de até três meses” em atividades dependentes (D006), demonstrando efeitos tangíveis na produtividade organizacional. Situações de *shared understanding* insuficiente aumentam a ambiguidade e dificultam a convergência de visões entre analistas e stakeholders.

Habilidades como *responsibility*, *commitment* e *self-organization* também aparecem como fatores essenciais. Sua ausência provoca documentos incompletos, falhas na manutenção da rastreabilidade e menor confiabilidade nas entregas. Evidências indicam que baixa organização produz “documentos confusos e gestão ineficiente de requisitos” (E002), gerando impactos acumulativos nas fases posteriores do processo.

Questões culturais e cognitivas emergem como impactos críticos em cenários globais. A ausência de *cultural awareness* gera interpretações divergentes, ruídos severos e risco de decisões equivocadas, especialmente em equipes distribuídas, conforme apontado por D003 e B016. Por fim, a falta de *willingness to learn* ou de conhecimento do domínio reduz significativamente a capacidade de compreender o problema, ocasionando requisitos incorretos ou incompletos (A007).

5.3.2 Impactos da Presença de *Soft Skills*

A presença de *soft skills* está associada a melhorias substanciais na completude, clareza, precisão e estabilidade dos requisitos. No contexto da QP3, esses impactos não se limitam à constatação de benefícios gerais: as evidências permitem identificar *como* tais habilidades influenciam diretamente a qualidade do processo de ER. Entre elas, a *communication* é a mais recorrente. Evidências mostram que a comunicação eficaz “melhora a clareza dos requisitos e reduz ambiguidades” (B022) ao estruturar trocas de informação, alinhar interpretações e antecipar mal-entendidos. Diversos estudos relatam que equipes que adotaram práticas sistemáticas de comunicação apresentaram menor retrabalho, maior alinhamento com stakeholders e artefatos mais consistentes (A004; B008; D018).

A presença de *active listening* contribui para eliciações mais precisas ao permitir que analistas captem nuances, implícitos e contradições nas falas dos usuários, diminuindo omissões críticas. Do mesmo modo, habilidades socioemocionais como *empathy* e *emotional awareness* fortalecem o vínculo com stakeholders, ampliam o engajamento e facilitam a compreensão de necessidades subjetivas. Em B018, por exemplo, a empatia levou a “requisitos mais completos e criativos” em workshops, indicando que a compreensão emocional atua como mecanismo de enriquecimento da análise.

Habilidades analíticas, como *analytical thinking*, *problem-solving* e *critical thinking*, também apresentam efeitos claros. Quando presentes, elas aprimoram a identificação de inconsistências, a decomposição de problemas e a fundamentação das decisões, reduzindo erros cognitivos e fortalecendo a precisão da SRS. Em B019 e D016, evidências mostram que essas habilidades funcionam como mecanismos de controle de qualidade, permitindo detectar falhas que passariam despercebidas em análises superficiais.

A presença de *negotiation* favorece a convergência entre stakeholders ao estruturar a resolução de divergências, acelerar o consenso e estabilizar prioridades. Evidências demonstram que boa negociação reduz requisitos conflitantes, viabiliza decisões compartilhadas e facilita a gestão de mudanças (B015; D012).

No domínio colaborativo, habilidades como *teamwork*, *collaboration* e *coordination* geram impactos organizacionais tangíveis. Evidências mostram que equipes colaborativas produzem artefatos mais completos, aumentam o entendimento compartilhado e diminuem o risco de inconsistências (B018; B024). Em ambientes industriais complexos, colaboração eficaz resulta em requisitos mais precisos, menor fragmentação e ciclos de validação mais rápidos (D018).

Por fim, habilidades como *responsibility*, *commitment* e *self-organization* contribuem para manter rastreabilidade, preparar reuniões de forma eficiente, organizar evidências e reduzir erros que se acumulam ao longo do ciclo de requisitos. Evidências mostram que equipes com alto comprometimento apresentam maior estabilidade nas entregas e melhor desempenho nas

etapas subsequentes (B025).

Assim, a presença de *soft skills* não apenas melhora a dinâmica social do processo de Engenharia de Requisitos, mas produz impactos diretos e verificáveis sobre a qualidade técnica dos artefatos, o alinhamento entre stakeholders e a eficiência das atividades ao longo de todo o ciclo de requisitos.

5.4 Lacunas, Desafios e Barreiras Relacionadas ao Desenvolvimento e Uso de *Soft Skills* na Engenharia de Requisitos

Esta seção responde à Questão de Pesquisa 4 (QP4), que investiga *quais e em que consistem* as lacunas, desafios ou barreiras apontados pela literatura no que diz respeito ao desenvolvimento e ao uso de *soft skills* na subárea de Engenharia de Requisitos. Para isso, todas as evidências das cinco bases consideradas (ACM, IEEE, ISI Web of Science, Scopus e WER) foram analisadas, permitindo sintetizar tanto os problemas estruturais da formação acadêmica quanto as barreiras observadas na prática profissional.

5.4.1 Lacunas na Formação Acadêmica

Diversos estudos apontam uma desconexão estrutural entre a formação universitária e as demandas reais da Engenharia de Requisitos. A literatura identifica como lacuna recorrente o fato de que currículos priorizam habilidades técnicas enquanto relegam a segundo plano competências sociais, comunicacionais e comportamentais essenciais para atividades de elicitação, negociação e análise. Essa lacuna consiste, portanto, não apenas na ausência de tópicos, mas na falta de experiências autênticas que permitam aos estudantes desenvolver tais habilidades em contextos situados. Como destaca A001, existe uma “falta de padronização sobre como *soft skills* são descritas” e uma ausência de consenso sobre suas definições operacionais, gerando dificuldade curricular e metodológica.

Outro conjunto de lacunas diz respeito aos métodos de ensino. Abordagens tradicionais baseadas em aulas expositivas são descritas como insuficientes para desenvolver habilidades interpessoais. B007 enfatiza que “*lecture-based methods are insufficient*”, e B006 mostra que a teoria da comunicação, quando apresentada de forma abstrata, dificulta a internalização prática dessas competências. Assim, a lacuna consiste não apenas na ausência de conteúdo, mas na inadequação das metodologias empregadas.

Lacunas também aparecem no ensino de entrevistas e práticas comportamentais. B011 observa que estudantes têm dificuldade em desempenhar entrevistas apenas com instrução teórica, e C009 destaca a “escassez de evidências empíricas sobre abordagens pedagógicas eficazes”, caracterizando uma lacuna científica e didática simultaneamente. D004 reforça que habilidades

comunicacionais e comportamentais “exigem mais prática e exposição prolongada” do que normalmente é oferecido no currículo.

Há, ainda, lacunas conceituais. **B004** evidencia a “falta de uma definição consistente” de *soft skills* e a ausência de estudos empíricos robustos; **C015** afirma que a literatura não explica adequadamente “por que e como as *soft skills* são importantes” na prática real. Outras lacunas metodológicas são apontadas por **C019**, que discute limitações associadas à predominância de abordagens positivistas, dificultando a compreensão de aspectos sociais e subjetivos da ER.

Por fim, uma lacuna recorrente envolve o fraco alinhamento entre universidade e indústria. **A008** relata “desalinhamento estrutural” entre expectativas, enquanto **B010** e **C004** confirmam esse descompasso entre currículo e prática profissional. A ausência de métodos ativos, como gamificação (**C016**), aprendizagem baseada em projetos (**B023**) e simulações (**B003**), reforça que essa lacuna é tanto pedagógica quanto institucional.

5.4.2 Desafios na Prática Profissional da Engenharia de Requisitos

As barreiras relatadas na prática profissional concentram-se em aspectos comunicacionais, sociais, emocionais e organizacionais. A literatura é unânime ao indicar que falhas de comunicação constituem um dos principais desafios enfrentados por equipes de ER. **A005** descreve “comunicação fragmentada entre stakeholders”, enquanto **A003** aponta que “falta de comunicação com o cliente” resulta em especificações incompletas. Esses desafios consistem, portanto, em limitações práticas que impactam diretamente a qualidade dos requisitos.

Aspectos culturais, sociais e organizacionais constituem outra categoria central de desafios. Como mostra **D003**, culturas que evitam conflito dificultam convergência e estabilização de requisitos, ao passo que limitações de comunicação em ambientes virtuais prejudicam a elicitação. **B029** acrescenta que “diferenças culturais geram interpretações divergentes” e ampliam conflitos. Em ambientes distribuídos, desafios adicionais incluem ruído linguístico, perda de contexto e dificuldades de coordenação (**B016**).

A falta de experiência e maturidade emocional aparece como barreira significativa. **A008** indica que profissionais técnicos frequentemente subestimam *soft skills*, enquanto gestores as consideram essenciais, configurando um desafio organizacional. Segundo **D010**, emoções negativas geradas por falhas de empatia ou comunicação provocam “ansiedade, desânimo e retrabalho”, caracterizando desafios emocionais claramente definidos.

Barreiras ligadas à negociação, mediação e resolução de conflitos também são amplamente documentadas. **A006** destaca que ausência de perspectiva social resulta em modelos “socialmente inadequados”, enquanto **B026** indica que falhas de negociação afetam aprovação de mudanças. **A007** descreve que conflitos organizacionais e dependência de indivíduos-chave geram requisitos instáveis, caracterizando barreiras estruturais.

Outro desafio recorrente envolve a dificuldade de acessar, engajar ou manter stakeholders

disponíveis. A004 menciona “clientes indisponíveis” como obstáculo central, e B009 aponta baixa participação de estudantes em entrevistas. D013 relata que metade dos participantes enfrentou “comunicação difícil com stakeholders”, evidenciando uma barreira operacional clara.

Por fim, há desafios associados à insuficiência de métodos e ferramentas capazes de lidar com aspectos sociais e cognitivos da ER. A005 mostra limitações de *issue trackers* para apoiar clarificação; D019 revela dificuldades para modelar requisitos sociais complexos; e C012 e C013 documentam restrições conceituais em métodos tradicionais que ignoram fatores humanos.

Em conjunto, os desafios relatados pela literatura evidenciam que a prática de ER depende fortemente da capacidade de profissionais lidarem com pessoas, contextos e dinâmicas sociais. As barreiras identificadas consistem em limitações comunicacionais, culturais, organizacionais e emocionais que impactam diretamente a qualidade dos artefatos, a priorização, a análise e a tomada de decisão ao longo do processo de requisitos.

5.5 Abordagens para Desenvolver *Soft Skills* na Engenharia de Requisitos

Esta seção responde à questão de pesquisa QP5: *Quais abordagens são utilizadas para desenvolver as soft skills na academia e indústria e de que forma?* Para responder a essa questão, a literatura revisada foi analisada com foco não apenas na identificação das abordagens, mas também na forma como cada uma opera no desenvolvimento de competências comunicacionais, colaborativas, sociais e cognitivas relacionadas ao processo de Engenharia de Requisitos (ER). Sempre que pertinente, indicamos as evidências (IDs) que suportam cada afirmação.

5.5.1 Panorama Integrado das Abordagens

A literatura revela um conjunto diversificado de intervenções pedagógicas, procedimentais e organizacionais voltadas ao desenvolvimento de *soft skills* em contextos de ER. Essas abordagens operam, em geral, ao expor estudantes ou profissionais a situações autênticas de interação, tomada de decisão social, práticas colaborativas e desafios comunicacionais. Para fins analíticos, podem ser agrupadas em cinco categorias principais: (i) métodos baseados em projetos e experiências reais; (ii) atividades de simulação, *role-playing* e treinamentos imersivos; (iii) técnicas lúdicas e de gamificação; (iv) métodos experientialmente ativos e criativos; e (v) ferramentas, frameworks e arquiteturas metodológicas que explicitam fatores humanos no processo de RE.

5.5.2 Abordagens Baseadas em Projetos e Experiências Reais

Uma das abordagens mais recorrentes consiste no uso de *Project-Based Learning* (PBL) e variantes que expõem estudantes a clientes reais, artefatos autênticos e ciclos completos de desenvolvimento. A forma de utilização dessas abordagens baseia-se na participação direta em

projetos reais, na condução de entrevistas, na análise colaborativa de requisitos e no contato contínuo com stakeholders. Tais condições demandam comunicação estruturada, negociação e construção de entendimento compartilhado, desenvolvendo essas habilidades de modo integrado às tarefas da ER (B002; B013; B023; C001; C018; C021; D013; D017). Variantes como *Industrial-Infused PBL* e projetos interdisciplinares operam ao simular a complexidade sociotécnica da prática profissional (D002; D015).

5.5.3 Simulação, *Role-Playing* e Treinamentos Imersivos

Atividades de simulação e *role-playing* são utilizadas como forma estruturada de treinar comportamentos comunicacionais e sociais. A forma de desenvolvimento consiste em reproduzir entrevistas, reuniões, negociações, conflitos ou dinâmicas de elicitação em cenários controlados, permitindo prática deliberada de escuta ativa, empatia, formulação de perguntas e facilitação (B003; B011; B018; B027; D004). Abordagens como *Improvisational Theater Training* operam ao submeter participantes a improvisações que exigem comunicação espontânea e adaptação social (B018). Arquiteturas como o *REIT* permitem treinar entrevistas com clientes virtuais, replicando cenários de complexidade crescente e avaliando desempenho (D011; E003).

5.5.4 Gamificação

A gamificação é utilizada como mecanismo para intensificar engajamento, motivação, colaboração e participação ativa durante atividades de ER. A forma de utilização envolve desafios competitivos, quizzes e jogos estruturados, como o “*Buy a Feature*”, que simulam a necessidade de negociação e priorização (B009; C016). Esses elementos operam ao criar um ambiente seguro e motivador em que comportamentos comunicacionais e colaborativos podem emergir de forma espontânea e ser avaliados.

5.5.5 Métodos Experiencialmente Ativos e Criativos

Métodos ativos, como *case-based learning*, oficinas, *design thinking*, *LEGO Serious Play*, storytelling e cartunização, desenvolvem *soft skills* por meio da experimentação guiada, da externalização de ideias e da reflexão crítica. A forma de utilização dessas abordagens envolve atividades práticas que exigem colaboração, empatia e comunicação situada, tais como construção de artefatos físicos, análise de cenários, dramatização de conflitos ou elaboração de narrativas (B007; B021; B024; C007; E004). Tais métodos operam ao aproximar estudantes de desafios sociotécnicos reais, incentivando tarefas como mediação, tomada de perspectiva e pensamento crítico.

5.5.6 Ferramentas, *Frameworks* e Arquiteturas Instrumentalizadas

Diversos estudos propõem ferramentas e frameworks que operacionalizam fatores sociais, cognitivos ou emocionais no processo de ER. A forma de utilização dessas abordagens consiste em aplicar métodos estruturados que tornam explícitos aspectos humanos frequentemente negligenciados. Exemplos incluem ferramentas de visualização de comunicação (A005), métodos que incorporam fatores sociais ao processo de elicitação (D001), formatos de reunião centrados em rapport e análise crítica (D018), e guias/assistentes que estruturam requisitos motivacionais e organizacionais (D019). Essas abordagens funcionam ao transformar práticas sociais em procedimentos replicáveis, aumentando consistência e permitindo avaliação contínua.

5.5.7 Formação Profissional, Avaliação e Seleção

Na indústria, as abordagens identificadas envolvem programas formais de treinamento, processos de avaliação psicológica, uso de modelos de personalidade e iniciativas de desenvolvimento organizacional. A forma de uso dessas práticas consiste tanto em selecionar perfis com maior propensão a desempenhar bem atividades de ER quanto em promover intervenções específicas voltadas a deficiências identificadas, incluindo comunicação técnica, mediação de conflitos e interação com stakeholders (B004; B005; B015).

5.5.8 Observações Sobre Eficácia e Evidências

A literatura oferece evidência predominantemente qualitativa, com estudos de caso indicando benefícios como maior engajamento, redução de erros e melhoria na qualidade da elicitação. Entretanto, há limitações metodológicas: amostras reduzidas, dependência de autoavaliação e ausência de avaliações longitudinais (B021; B029; C009). Assim, embora haja convergência de que abordagens experienciais (PBL, *role-play*, simuladores) são promissoras, a literatura aponta necessidade de estudos controlados que investiguem como e em que condições essas abordagens transformam *soft skills* em desempenhos sustentáveis na prática profissional (D011).

5.5.9 Distribuição das Abordagens Identificadas para Desenvolver *Soft Skills*

A Figura 10 apresenta a distribuição das categorias de abordagem identificadas. Cada fatia corresponde ao número de evidências que mencionam diretamente o uso de determinada abordagem, refletindo não apenas a presença na literatura, mas a forma como cada método é utilizado no desenvolvimento de *soft skills*.

Fonte: Autor (2025)

Figura 10 – Distribuição das Abordagens Identificadas para Desenvolver *Soft Skills* (contagem de evidências por categoria). Evidências principais por categoria: *Project-Based / PBL* (B002; B013; B023; C001; C018; C021; D013; D017), *Role-Playing / Simulação* (B003; B011; B018; B027; D004; D011; E003), *Gamificação* (B009; C016), *Experiencial / Active Methods* (B016; B017; B021; B024; E004), *Ferramentas / Frameworks* (A005; D001; D018; D019; B020), *Treinamento industrial / Avaliação* (B004; B005; B015), *Simuladores / Virtual* (D011; E003; E001), *Error-based / Aprender com erros* (B019; C009).

5.5.10 Síntese Final

De modo integrado, a literatura demonstra que as abordagens mais eficazes para desenvolver *soft skills* em Engenharia de Requisitos são aquelas que expõem estudantes e profissionais a situações autênticas de interação social, tomada de decisão e comunicação situada. Métodos experienciais baseados em projetos reais, especialmente variantes de *Project-Based Learning*, desenvolvem habilidades como comunicação, colaboração e negociação ao exigir contato direto com stakeholders e participação em ciclos completos de requisitos (B002; B013; C021; D013).

Atividades de simulação e *role-playing*, incluindo treinamentos imersivos e teatro

improvisacional, operam como ambientes controlados onde participantes praticam escuta ativa, empatia, formulação de perguntas e facilitação, permitindo experimentar erros e ajustar comportamentos sem risco real (B003; B011; B018; D004). Técnicas de gamificação, ao promover desafios estruturados e dinâmicas lúdicas, potencializam engajamento, participação e capacidade de priorização em cenários de negociação (B009; C016).

Complementarmente, métodos ativos e criativos, como *design thinking*, *case-based learning*, oficinas e atividades de construção com artefatos físicos, desenvolvem empatia, comunicação não verbal, pensamento crítico e entendimento compartilhado ao envolver participantes em atividades exploratórias e colaborativas (B017; B021; E004). Ferramentas e *frameworks* sociotécnicos, por sua vez, permitem estruturar e institucionalizar o desenvolvimento dessas habilidades ao transformar práticas sociais em procedimentos replicáveis e sistemáticos (A005; D001; D019).

Embora exista consenso quanto ao potencial dessas abordagens, a literatura ainda carece de avaliações empíricas robustas que confirmem eficácia e transferibilidade para o contexto profissional. Diversos estudos indicam a necessidade de experimentos controlados, medições comportamentais objetivas e análises longitudinais que permitam compreender se, como e em que condições tais intervenções promovem melhorias duradouras nas práticas de Engenharia de Requisitos (B021; B029; D011).

5.6 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo apresentou uma análise integrada e aprofundada das cinco bases de dados consideradas (ACM, IEEE, Scopus, ISI Web of Science e WER), respondendo de forma estruturada às cinco questões de pesquisa que orientam esta revisão sistemática. Os resultados revelam um panorama consolidado sobre as *soft skills* na Engenharia de Requisitos (ER), abrangendo desde sua presença na literatura até sua aplicação prática, impactos, desafios e abordagens de desenvolvimento.

Quanto à QP1, que investigou quais *soft skills* são mais discutidas na literatura, a análise mostrou predominância consistente de habilidades como *communication*, *collaboration*, *teamwork*, *problem solving*, *active listening*, *empathy* e *analytical thinking*. Tais habilidades se destacam não apenas pela frequência, mas pela recorrência em diferentes contextos de RE. A reorganização semântica realizada permitiu identificar esse núcleo central de competências mesmo diante da diversidade terminológica presente nos estudos. Ainda assim, verificou-se que muitos artigos não fazem menções explícitas ou sistemáticas a *soft skills*, evidenciando ausência de padronização terminológica e uma maturidade conceitual ainda em desenvolvimento no campo.

A QP2, dedicada a compreender como essas habilidades são aplicadas nas atividades de ER, revelou que o uso das *soft skills* é profundamente situado e contextual. As evidências

mostram que elas emergem sobretudo em atividades de interação direta com stakeholders, como entrevistas, reuniões de elicitação, oficinas colaborativas, negociações e validações. Estudos como [B011](#), [B018](#), [C017](#) e [D010](#) evidenciam que tais habilidades influenciam diretamente processos de interpretação, clarificação, engajamento e construção de entendimento compartilhado. Assim, a aplicação das *soft skills* em ER não é abstrata, mas operacional, moldada por demandas comunicacionais, emocionais e sociais presentes em cada atividade.

A QP3 examinou os impactos associados à presença ou ausência dessas competências. A presença de *soft skills* promove clareza, completude e estabilidade dos requisitos, favorece alinhamento entre equipes, reduz retrabalho e fortalece o relacionamento com stakeholders. Por outro lado, a ausência dessas habilidades está associada a problemas amplamente documentados, como requisitos mal compreendidos, conflitos não resolvidos, perda de informação tácita, baixa colaboração, resistência a mudanças, interpretações culturais equivocadas e dificuldades de coordenação, conforme apontado em evidências como [A004](#), [B026](#), [D005](#) e [E001](#). As análises mostram, portanto, que as *soft skills* não apenas influenciam o processo, mas podem determinar a qualidade dos artefatos e o sucesso geral de projetos de ER.

A QP4 mapeou as lacunas, desafios e barreiras associadas ao desenvolvimento e uso dessas habilidades. A literatura aponta lacunas na formação acadêmica, especialmente a predominância de métodos expositivos, a baixa oferta de experiências práticas e o desalinhamento entre currículos e demandas do mercado ([A001](#); [C004](#); [B006](#)). Há também barreiras significativas na prática profissional, incluindo problemas culturais, dificuldades de comunicação em ambientes distribuídos, falta de experiência, indisponibilidade de stakeholders e limitações de métodos e ferramentas para apoiar fatores sociais e emocionais ([C007](#); [D003](#); [D008](#)). Além disso, observa-se escassez de modelos consolidados para avaliação e desenvolvimento de *soft skills*, revelando uma agenda de pesquisa ainda em formação.

Por fim, a QP5 investigou quais abordagens são utilizadas para desenvolver *soft skills* na academia e na indústria e de que forma são aplicadas. Os resultados apontam convergência metodológica em direção a abordagens ativas e experienciais. Entre as estratégias mais recorrentes destacam-se: métodos *Project-Based / PBL* ([B002](#); [B013](#); [B023](#); [C001](#); [C018](#); [C021](#); [D013](#); [D017](#)), dinâmicas de *Role-Playing* e simulação ([B003](#); [B011](#); [B018](#); [B027](#); [D004](#); [D011](#); [E003](#)), *gamificação* ([B009](#); [C016](#)), métodos ativos e criativos ([B016](#); [B017](#); [B021](#); [B024](#); [E004](#)), ferramentas e *frameworks* sociotécnicos ([A005](#); [D001](#); [D018](#); [D019](#); [B020](#)), além de treinamentos industriais e processos de avaliação ([B004](#); [B005](#); [B015](#)). Observa-se que tais abordagens são eficazes não apenas pela técnica utilizada, mas pela forma como estruturam situações sociais, emoções e interações reais no processo de aprendizagem ou prática.

Além da análise qualitativa e categórica das evidências, o capítulo incorporou uma visão temporal do campo a partir do mapeamento dos artigos selecionados por ano (Figura 11). A distribuição revela um crescimento significativo no interesse acadêmico por aspectos humanos da Engenharia de Requisitos a partir de 2015, com picos entre 2019 e 2023. Esse movimento

Figura 11 – Distribuição de artigos por ano após seleção final.

Fonte: Parsifal (2025)

indica uma mudança na compreensão científica da área, que passa a incorporar cada vez mais elementos sociotécnicos, cognitivos e interpessoais como componentes essenciais do processo de requisitos. A oscilação no número de publicações mais recentes sugere, ainda, que o tema continua em consolidação, com espaço para novas investigações empíricas e metodológicas.

De forma geral, o capítulo demonstrou que as *soft skills* desempenham papel essencial e multifacetado na Engenharia de Requisitos. Elas permeiam todas as atividades do processo, influenciam diretamente sua qualidade e são afetadas por desafios educacionais, organizacionais e socioculturais ainda pouco endereçados. Ao mesmo tempo, a literatura aponta um conjunto crescente de abordagens que, embora promissoras, ainda carecem de maior rigor metodológico para comprovação de sua eficácia e transferibilidade. Os resultados discutidos ao longo deste capítulo estabelecem, portanto, as bases empíricas necessárias para as reflexões finais e implicações apresentadas no capítulo seguinte.

6

Conclusão

O presente trabalho investigou, de forma abrangente, como as *soft skills* têm sido discutidas, aplicadas e desenvolvidas no contexto da Engenharia de Requisitos (ER). A partir de uma revisão sistemática orientada por critérios rigorosos de seleção e qualidade, foi possível consolidar um panorama atual e confiável sobre a dimensão humana da ER, um campo cujo amadurecimento teórico e metodológico tem se intensificado nos últimos anos.

A análise integrada dos estudos revelou que a prática da ER, apesar de fundamentada em métodos, técnicas e artefatos formais, depende profundamente de competências humanas relacionadas a comunicação, colaboração, empatia, pensamento crítico e gestão de dinâmicas sociais. Essas habilidades atravessam todo o processo de requisitos e influenciam diretamente a qualidade da elicitação, da negociação, da análise e da validação.

Ao longo do trabalho, observou-se também um movimento consistente da literatura em direção à adoção de abordagens pedagógicas e profissionais que aproximam os estudantes e engenheiros de cenários reais. Métodos ativos, experiências práticas, atividades colaborativas e simulações emergem como caminhos eficazes para o desenvolvimento de competências humanas necessárias ao desempenho em ER. Essa tendência reforça a necessidade de integrar dimensões técnicas e sociais, superando visões reducionistas que tratam as *soft skills* como elementos periféricos.

Outro resultado relevante refere-se ao mapeamento temporal das publicações selecionadas. A distribuição dos artigos por ano, apresentada neste trabalho, evidencia um crescimento significativo do interesse científico entre 2018 e 2023, seguido de oscilações recentes. Esse comportamento sugere que a área encontra-se em processo de consolidação, com espaço para aprofundamentos empíricos, modelos formativos mais robustos e investigações interdisciplinares.

Além disso, a síntese dos impactos, lacunas e desafios identificados demonstra que, embora a importância das *soft skills* seja amplamente reconhecida, persistem dificuldades estruturais: desalinhamentos entre academia e indústria, ausência de métodos padronizados para

avaliação de competências humanas, barreiras culturais em ambientes globais e limitações no preparo de engenheiros para lidar com situações ambíguas e socialmente complexas. Esses pontos reforçam a necessidade de iniciativas conjuntas entre universidades, organizações e pesquisadores para fortalecer a formação e a prática de ER centrada no humano.

Cabe destacar que este trabalho não adotou uma taxonomia formal para a classificação das *soft skills*. Durante a condução da RSL, não foram identificados estudos que estruturassem essas competências em uma taxonomia consolidada e específica para a Engenharia de Requisitos. Observou-se, em vez disso, diversidade terminológica e diferentes formas de agrupamento entre os autores. Assim, optou-se por realizar uma unificação conceitual baseada nas evidências encontradas. A proposição ou validação de uma taxonomia específica para *soft skills* em Engenharia de Requisitos permanece como uma oportunidade relevante para trabalhos futuros.

Apesar do rigor metodológico adotado, esta pesquisa apresenta limitações inerentes ao seu contexto acadêmico. A condução da RSL foi realizada por dois pesquisadores (autor e orientador), o que, embora tenha garantido validação contínua das etapas, não elimina completamente a possibilidade de viés interpretativo na seleção, categorização e síntese dos estudos. Além disso, por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso, o tempo disponível para planejamento, execução e análise foi limitado. Considerando ainda o grande volume e a diversidade terminológica associada ao tema, existe a possibilidade de que alguma palavra-chave relevante não tenha sido contemplada na *string* de busca, o que pode ter levado à exclusão não intencional de estudos potencialmente importantes. Tais fatores configuram ameaças à validade que devem ser considerados na interpretação dos resultados apresentados.

Por fim, este trabalho contribui ao fornecer uma sistematização inédita e detalhada das *soft skills* relacionadas à Engenharia de Requisitos, bem como suas aplicações, impactos, lacunas e abordagens de desenvolvimento. Espera-se que os resultados aqui apresentados sirvam como base para pesquisas futuras, apoiem melhorias curriculares e orientem a atuação profissional em ambientes onde dimensões técnicas e sociais se entrelaçam de maneira indissociável.

Assim, conclui-se que a Engenharia de Requisitos, enquanto disciplina essencial ao desenvolvimento de software, só alcança sua plena eficácia quando reconhece, valoriza e integra as competências humanas que sustentam a comunicação, a colaboração e o entendimento entre pessoas. Esse reconhecimento deve orientar tanto a formação de novos profissionais quanto a evolução das práticas organizacionais, ampliando a maturidade sociotécnica da área e contribuindo para sistemas mais adequados, eficientes e alinhados às necessidades reais dos stakeholders.

Referências

- AHMED, F. et al. Soft skills and software development: A reflection from software industry. *arXiv preprint arXiv:1507.06873*, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.
- Association for Computing Machinery. *ACM Digital Library*. 2025. Online. Disponível em: <<https://dl.acm.org/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 37.
- Clarivate. *Web of Science*. 2025. Online. Disponível em: <<https://www.webofscience.com/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 38.
- COUGHLAN, J.; MACREDIE, R. D. Effective communication in requirements elicitation: A comparison of methodologies. *Requirements Engineering*, v. 7, n. 2, p. 47–60, 2002. Citado 4 vezes nas páginas 15, 19, 20 e 21.
- DUTSON, A. J. et al. A review of literature on teaching engineering design through project-oriented capstone courses. *Journal of Engineering Education*, v. 86, n. 1, p. 17–28, 1997. Citado na página 20.
- Elsevier. *Scopus*. 2025. Online. Disponível em: <<https://www.scopus.com/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 2 vezes nas páginas 34 e 38.
- ENAKRIRE, R. T.; SCHOLTZ, B.; YAKOBI, K. The importance of soft skills for computing graduates in the context of the fifth industrial revolution. In: GÓMEZ, J. M.; AL. et (Ed.). *Smart and Secure Embedded and Mobile Systems*. [S.l.]: Springer, 2024. p. 437–449. Citado 4 vezes nas páginas 15, 16, 19 e 20.
- FELIZARDO, K. R. et al. *Revisão sistemática da literatura em engenharia de software: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Citado 11 vezes nas páginas 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 39 e 42.
- GIESHOFF, A. C. et al. Bridging the communication gap—a pilot course on interdisciplinary requirements engineering. In: *Joint Proceedings of REFSQ-2025 Workshops*. Barcelona: [s.n.], 2025. (CEUR Workshop Proceedings, v. 3959). Citado 3 vezes nas páginas 15, 16 e 20.
- Google. *Google Scholar*. 2025. Online. Disponível em: <<https://scholar.google.com/>>. Citado na página 21.
- HECKMAN, J. J.; KAUTZ, T. D. *Hard Evidence on Soft Skills*. [S.l.], 2012. Citado 4 vezes nas páginas 14, 15, 19 e 20.
- HIDELLAARACHCHI, D. et al. The effects of human aspects on the requirements engineering process: A systematic literature review. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 48, n. 6, p. 2105–2127, 2022. Citado 3 vezes nas páginas 15, 19 e 20.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. *IEEE Xplore*. 2025. Online. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 34, 35 e 38.
- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. [S.l.], 2007. Citado 11 vezes nas páginas 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 39 e 42.

- Parsifal. *Plataforma para apoio à realização de Revisões Sistemáticas da Literatura*. 2025. Online. Disponível em: <<https://parsif.al/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 4 vezes nas páginas 24, 26, 39 e 40.
- SAVERY, J. R. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, v. 1, n. 1, p. 9–20, 2006. Citado na página 20.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. [S.l.]: Pearson, 2015. Citado 3 vezes nas páginas 14, 15 e 19.
- SUKACKÈ, V.; GUERRA, A. O. P. d. C. et al. Towards active evidence-based learning in engineering education: A systematic literature review of pbl, pjbl, and cbl. *Sustainability*, v. 14, n. 21, p. 13955, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- WER. *WER Repository*. 2025. Online. Disponível em: <<http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/>>. Acesso em: 26 ago. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 29, 37 e 38.
- YOUSEF, Y. A. et al. Assessing soft skills for software requirements engineering processes. *CIT. Journal of Computing and Information Technology*, v. 29, n. 4, p. 209–218, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 14, 15 e 20.

Apêndices

APÊNDICE A – Protocolo Da Revisão Sistemática.

O impacto das *soft skills* na engenharia de requisitos: Uma Revisão Sistemática da Literatura

Gustavo Henrique Marchezoni Orlandini, Victor Francisco Araya Santander

A presente revisão tem como objetivo investigar o papel das *soft skills* no contexto profissional e nas demandas do mercado de trabalho da Engenharia de Requisitos, buscando compreender sua aplicação prática, impacto nas atividades da área e relevância para a formação e atuação dos profissionais.

Planning

Analisar estudos relevantes na literatura que abordem *soft skills* dentro da engenharia de requisitos.

Fazer o levantamento das aplicações práticas, impactos e relevância das habilidades abrangidas pelo termo *soft skills*.

Discutir os resultados obtidos.

PICOC

- *Population*: O contexto da Engenharia de Requisitos
- *Intervention*: Estudos que relatam a aplicação e o impacto de *soft skills* nas atividades de ER, bem como aqueles que apresentam ou discutem metodologias, didáticas e abordagens para o ensino e desenvolvimento dessas competências para profissionais da área.
- *Comparison*: Não se aplica
- *Outcome*: Os resultados esperados englobam o mapeamento das *soft skills* mais relevantes, seus impactos e aplicações práticas na ER; o levantamento de abordagens e técnicas utilizadas para seu ensino e desenvolvimento e a identificação das lacunas entre a formação acadêmica e a indústria.
- *Context*: Evidências na literatura acadêmica e industrial que abordam a aplicação prática, o ensino e a percepção do mercado sobre *soft skills* no processo de engenharia de requisitos.

Research Questions

1. Quais *soft skills* são mais discutidas na literatura relacionada à Engenharia de Requisitos?
2. Como essas *soft skills* são aplicadas nas atividades do processo de engenharia de requisitos?
3. Quais e em que consistem os impactos atribuídos à presença ou ausência de *soft skills* no desempenho de atividades da Engenharia de Requisitos?
4. Quais e em que consistem as lacunas, desafios ou barreiras a literatura aponta em relação ao desenvolvimento ou uso de *soft skills* nessa subárea?
5. Quais abordagens são utilizadas para desenvolver as *soft skills* na academia e indústria e de que forma?

Search String

("Soft skills"OR "Persuasion"OR "Critical Thinking"OR "Social Aspects"OR "Social Skills"OR "Interpersonal skills"OR "Communication skills"OR "Emotional Intelligence") AND ("Requirements Engineering"OR "Software Requirements")

Sources

- *ACM Digital Library* (<http://portal.acm.org>)
- *IEEE Digital Library* (<http://ieeexplore.ieee.org>)
- *ISI Web of Science* (<http://www.isiknowledge.com>)
- *Scopus* (<http://www.scopus.com>)
- *WER Repository* (<http://wer.inf.puc-rio.br/WERpapers/>)

Selection Criteria

Inclusion Criteria:

- O estudo identifica, categoriza ou discute a relevância geral das *soft skills* no contexto da Engenharia de Requisitos.
- O estudo aborda metodologias de ensino ou desenvolvimento de *soft skills* no meio da academia ou mercado de trabalho de Engenharia de Requisitos.
- O estudo debate sobre o impacto de *soft skills* em metodologias ágeis ou fases específicas de Engenharia de Requisitos.

Exclusion Criteria:

- Estudos duplicados.
- Trabalhos indisponíveis na íntegra.
- Trabalhos que não mencionem *soft skills* ou algum sinônimo.
- Trabalhos que abordem uma área não seja a de Engenharia de Requisitos.
- Trabalhos que não estejam em português, inglês ou espanhol.

*Quality Assessment Checklist**Questions:*

- O estudo aborda *soft skills* no contexto da Engenharia de Software?
- O estudo foca ou menciona especificamente a Engenharia de Requisitos?
- O estudo apresenta dados empíricos ou discussões práticas?
- O estudo aponta impactos concretos ou desafios no uso de *soft skills*?
- O estudo fala sobre a personalidade do profissional envolvido com a elicitación de requisitos?

Answers:

- Sim.
- Parcialmente.
- Não.

*Data Extraction Form**Conducting**Imported Studies*

- *ACM Digital Library*: 9
- *IEEE Digital Library*: 35
- *ISI Web of Science*: 21
- *Scopus*: 19
- *WER Repository*: 5

APÊNDICE B – Estudos Escolhidos

ACM Digital Library

- **A001** — What Soft Skills Does the Software Industry Really Want? An Exploratory Study of Software Positions in New Zealand
- **A002** — REIM: An Improvisation Workshop Format to Train Soft Skill Awareness
- **A003** — Requirements Management in Students' Software Development Projects
- **A004** — Software Engineering Project Courses with Industrial Clients
- **A005** — V:ISSUE:LIZER: Exploring Requirements Clarification in Online Communication Over Time
- **A006** — Viewpoints on Viewpoints
- **A007** — A field study of the software design process for large systems
- **A008** — Non-cognitive Abilities of Exceptional Software Engineers: A Delphi Study
- **A009** — What Industry Wants from Requirements Engineers in China?

IEEE Digital Library

- **B001** — Soft Skills in Software Engineering: A Study of Its Demand by Software Companies in Uruguay
- **B002** — A Case Study in Class User Interface Design of Problem-Based Learning Modeling (UIDPBL)
- **B003** — Teaching requirements engineering through role playing: lessons learnt
- **B004** — Soft Skills REquired: A Practical Approach for Empowering Soft Skills in the Engineering World
- **B005** — A Novel RE Teams Selection Process for User-Centric Requirements Elicitation Frameworks Based on Big-Five Personality Assessment Model
- **B006** — Systematic Evolution of a Learning Setting for Requirements Engineering Education Based on Competence-Oriented Didactics

- **B007** — Teaching Requirements Engineering Concepts using Case-Based Learning
- **B008** — Cross-course project-based learning in requirements engineering: An eight-year retrospective
- **B009** — Playful tools and their impact on effective communication in software analysis process
- **B010** — SwissREview: Mapping the Requirements Engineering Job Landscape
- **B011** — Learning Requirements Elicitation Interviews with Role-playing, Self-assessment and Peer-review
- **B012** — Socio-Technical Aspects of RequirementsDriven Collaboration (RDC) in Agile Software Development Methods
- **B013** — Teaching Requirement Engineering Using Industrial-Infused Project-Based Learning
- **B014** — Requirements Are Slipping Through the Gaps: A Case Study on Causes & Effects of Communication Gaps in Large-Scale Software Development
- **B015** — Requirement elicitation barriers to software industry of Pakistan (impact of cultural and soft issues)
- **B016** — Collaboration and Intercultural Issues on Requirements: Communication, Understanding and Softskills (CIRCUS)
- **B017** — Towards Fully-Traceable Human-Centred Design
- **B018** — Theater Improvisers Know the Requirements Game
- **B019** — Developing and Evaluating Learning Materials to Introduce Human Error Concepts in Software Engineering Courses: Results from Industry and Academia
- **B020** — Computer-Supported Cooperative Environment for Requirements Elicitation
- **B021** — LEGO Serious Play in Software Engineering Education
- **B022** — A HOT — Human, Organizational and Technological — framework for a software engineering course
- **B023** — Institutionalizing large scale change
- **B024** — Evaluating Didactical Approaches Based upon Students' Competences
- **B025** — Implementation of Practical Exercises in Software Engineering Education to Improve the Acquirement of Functional and Non-Functional Competences

- **B026** — Developing an Adaptive Requirement Elicitation Framework: A Study for State Enterprises of Thailand
- **B027** — Teaching Oral Communication Techniques in RE by Student–Student Role Play: Initial Experiences
- **B028** — Building Most Effective Requirements Engineering Teams by Evaluating Their Personality Traits Using Big-Five Assessment Model
- **B029** — The Effects of Human Aspects on the Requirements Engineering Process: A Systematic Literature Review
- **B030** — How Can We Find Out What Makes a Good Requirements Engineer in the Age of Digitalization?
- **B031** — Acquiring Creative Requirements from the Crowd: Understanding the Influences of Personality and Creative Potential in Crowd RE
- **B032** — Categorizing Users in Requirement Engineering Process: A Case Study in e-University Project
- **B033** — Privacy as First-Class Requirements in Software Development: A Socio-Technical Approach
- **B034** — Learning Information Systems Engineering and Its Management from Experience of a Tiny Project through University-Industry Collaboration
- **B035** — Teaching Motivational Models in Agile Requirements Engineering

ISI Web of Science

- **C001** — A Survey of Instructional Approaches in the Requirements Engineering Education Literature
- **C002** — Affecting Mood, Motivation and Productivity in Requirements Engineering Meetings and Beyond: A Research Vision
- **C003** — A requirements engineering methodology for knowledge management solutions: integrating technical and social aspects
- **C004** — Are Requirements Engineering Courses Covering what Industry Needs? A Preliminary Analysis of the United States Situation
- **C005** — The Influence of Human Aspects on Requirements Engineering: Software Practitioners Perspective

- **C006** — Project-Based Learning Focused on Professional Skills: An Approach Applied on Human-Computer Interaction and Software Requirements Under-Graduation Courses
- **C007** — Investigating Social Aspects in Software Development Teams — A Research Preview
- **C008** — Measuring Communication Gap in Software Requirements Elicitation Process
- **C009** — Teaching requirements elicitation interviews: an empirical study of learning from mistakes
- **C010** — What the Job Market Wants from Requirements Engineers? An Empirical Analysis of Online Job Ads from the Netherlands
- **C011** — Requirements Elicitation in Government Projects: A Preliminary Empirical Study
- **C012** — Design Requirements for Communication-Intensive Interactive Applications
- **C013** — A Goal-based Approach for Automated Specification of Information Quality Policies
- **C014** — A framework to study requirements-driven collaboration among agile teams: Findings from two case studies
- **C015** — Understanding the most in-demand soft skills in requirements engineering practice: Insights from two focus groups
- **C016** — Exploring the use of gamification in human-centered agile-based requirements engineering
- **C017** — Supporting Emotional Intelligence, Productivity and Team Goals while Handling Software Requirements Changes
- **C018** — On a Pursuit for Perfecting an Undergraduate Requirements Engineering Course
- **C019** — Using a grounded theory approach for exploring software product management challenges
- **C020** — When Technical Solutions are Not Enough: Using Software Concepts to Analyze Challenges at Delivery Processes Between Mixed-Signal IC Team Members
- **C021** — Senior Design Project: Undergraduate Thesis

Scopus

- **D001** — Social Analysis in the Requirements Engineering Process: From Ethnography to Method
- **D002** — Developing Teamwork and Communication Skills in a Multidisciplinary Experiment
- **D003** — Exploring the Cultural and Social Impacts on the Requirements Engineering Processes – Highlighting Some Problems Challenging Virtual Team Relationships with Clients
- **D004** — SaPeer and ReverseSaPeer: teaching requirements elicitation interviews with role-playing and role reversal
- **D005** — Factors that Affect Data Gathered Using Interviews for Requirements Gathering
- **D006** — Requirements Engineering in New Product Development: How effective are the socio-technical interactions in developing new products?
- **D007** — The Compleat Requirements Analyste
- **D008** — Social Issues in Requirements Engineering
- **D009** — Lessons Learned from Persona Usage in Requirements Engineering Practice
- **D010** — A Framework for Emotion-Oriented Requirements Change Handling in Agile Software Engineering
- **D011** — Exploring the REIT architecture for requirements elicitation interview training with robotic and virtual tutors
- **D012** — Theory of constructed emotion meets RE: An industrial case study
- **D013** — WIP: Implementing Project Based Learning: Some Challenges from a Requirements Engineering Perspective
- **D014** — Stakeholders Selection Model for Software Requirements Elicitation
- **D015** — Bridging the Communication Gap — A Pilot Course on Interdisciplinary Requirements Engineering
- **D016** — Assessing Soft Skills for Software Requirements Engineering Processes
- **D017** — Social RE-PBL: An Approach for Teaching Requirements Engineering Using PBL, SNSs, and Cloud Storages and File-Sharing Services

- **D018** — Successful Application of Communication Techniques to Improve the Systems Development Process
- **D019** — Requirements Elicitation and Analysis of Multiagent Systems Using Activity Theory

WER Repository

- **E001** — Conflitos na ER: Proposta de uma Atividade de Narrativa com auxílio de Realidade Aumentada
- **E002** — O perfil do analista de requisitos de software: uma comparação entre a academia e o mercado de trabalho brasileiro
- **E003** — Designing a Simulator for the Training of Software Engineers in Global Requirements Elicitation
- **E004** — Ensino de prevenção e gerenciamento de conflitos na Engenharia de Software baseado em Metodologias Ativas
- **E005** — Um Olhar Sociotécnico sobre a Engenharia de Software

APÊNDICE C – Tabela geral de *Soft Skills* (não unificadas)

Tabela 13 – Tabela Geral de *soft skills* com trabalhos que mencionam cada termo.

Soft Skill	Frequência	Trabalhos
Communication	53	A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007, A008, A009, B004, B005, B006, B008, B013, B014, B016, B017, B018, B020, B021, B022, B023, B024, B025, B026, B027, B029, B030, B032, B033, B034, B035, C001, C003, C005, C006, C007, C008, C011, C012, C014, C016, C018, C020, D001, D003, D004, D007, D008, D009, D010, D012, D018
Communication skills	13	B001, B010, B011, B012, C003, C004, C010, C015, C021, D002, D005, D016, D018
Communication Skill	1	B028
Effective Communication	1	B009
Communication (oral)	1	A001
Communication (written)	1	A001
communication	5	B012, D006, D011, D013, E001
Stakeholder communication	2	D013, D015
Interpersonal communication	2	B003, D015
Cross-disciplinary communication	1	D015
Teamwork	30	A004, A007, A009, B001, B002, B006, B007, B008, B009, B010, B011, B013, B014, B015, B017, B018, B020, B021, B022, B023, B024, B025, B027, B030, B034, B035, C006, C010, C021, D004
Team skills	1	A001
Team communication	1	D017
Team Coordination	1	B014
Team Building	1	B016
Collaboration	33	A001, A002, A004, A005, A007, A008, B005, B008, B013, B014, B016, B018, B029, B030, B035, C001, C003, C007, C011, C014, C016, C020, D001, D009, D010, D012, D013, D017, D018, E001, E003, E004, E005

Soft Skill	Frequência	Trabalhos
Cooperation	7	B020, B032, C002, C008, D005, D006, D011
Collaborative problem-solving	1	D018
Coordination	7	A004, A005, B012, C014, D001, D006, D007
Awareness	5	A002, B012, B014, B033, D001
Emotional Awareness	1	B029
Social awareness	2	A006, D019
Cultural Awareness	7	B015, B016, D003, D007, D008, D013, E005
Cultural understanding	1	E005
Cognitive Awareness	1	B019
Problem-solving	10	A001, B001, B002, B007, B020, B034, B035, D006, D007, E005
Problem Solving	7	A008, B007, B025, B030, C018, D006, D017
problem-solving	1	B007
Problem awareness	3	B006, B024, D006
Problem analysis	1	D019
Analytical skills	5	A001, C004, C010, C015, C013
Analytical	1	B001
Analytical Skill	1	B028
Analytical thinking	4	A007, A009, B017, B019
Analytical Thinkig	1	B007
Logical Thinking	2	A009, B013
Critical Thinking	7	B002, B007, B013, B023, B029, D004, D011
Creativity	8	A002, A008, A009, B018, B029, B030, D007, E004
Adaptability	6	A007, A008, A009, D011, D013, E004
Adaptation	1	A002
Flexibility	1	D016
Learning ability	2	A007, A009
Willingness to learn	1	D016
Learning from Failure	1	A008
Curiosity	1	A008
Knowledge sharing	2	B012, D006
Shared understanding	3	A005, C007, D012
Knowledge of domain (implícito)	1	C005
Domain understanding (implícito)	1	C005
Stakeholder management	3	A007, B026, B015
Role management	1	D019
Relationship management	1	D010
Relationship building	3	D003, D007, B016
Trust building	4	B016, D003, D006, D007
Rapport building	1	D018

Soft Skill	Frequência	Trabalhos
Interviewing	2	C001, C018
Interviewing skills	4	B011, C009, C019, E003
Interviewing (skills)	1	B003
Questioning skills	2	C009, D011
Clarity in questioning	1	E003
Question formulation skills	1	D005
Listening	1	D006
Listening skills	2	C009, D005
Active listening	17	A008, B004, B005, B011, B026, B027, B009, D008, D009, D011, D015, D018, E001, E002, E003, E004, E005
active listening	4	B011, D011, E001, E004
Observation	3	D009, D011, E002
Note-taking	1	C009
Perspective-taking	2	A006, D009
Empathy	14	A002, A006, A008, B004, B005, B006, B008, B015, B018, B024, B026, B035, D004, D009
Emotional intelligence	2	A002, D016
Self-regulation	1	D010
Self-management	2	D010, D017
Self-awareness	3	E001, E004, D010
Confidence / Assertiveness	2	B015, D011
Self-confidence	2	D011, E002
Motivation	6	A003, B001, B024, B029, B034, C016
Team Motivation / Ownership	1	B015
Proactivity	1	E002
Proactive	2	B001, E002
Initiative	1	B001
Fast learner	1	B001
Eagerness to learn	1	B001
Open-mindedness	1	A008
open and adaptable to changes	1	B001
Responsibility	9	A008, A009, B001, B015, B025, B032, B033, B034, D019
Commitment	4	B001, B032, B033, D016
Committment	1	C008
Management skills	3	C018, C021, D016
Organizational skills	3	B001, C013, D005
Scheduling	1	C021
Ethical judgment	1	D008
Engagement	1	C016

Soft Skill	Frequência	Trabalhos
Attitude	1	C005
Personality	1	C005
Time management	1	D005
availability	1	D006
Job attitude	1	D006
Presentation skills	2	D014, D015
